

Universidad César Vallejo

ESCUELA DE POSGRADO
PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LOS
SERVICIOS DE LA SALUD

**Gestión del cumplimiento de la visita domiciliaria y alimentación
saludable en adultos mayores que pertenecen al distrito de Breña-
Lima, 2024**

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:

Maestra en Gestión de los Servicios de la Salud

AUTORA:

Acevedo Oliva, Ysabel Cristina (orcid.org/0000-0002-3648-3089)

ASESORAS:

Dra. Meneses La Riva, Mónica Elisa (orcid.org/0000-0001-6885-9207)

Mtra. Becerra Castillo, Zoila Paola (orcid.org/0000-0001-9533-5150)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Calidad de las Prestaciones Asistenciales y Gestión del Riesgo en Salud

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Promoción de la salud, nutrición y salud alimentaria

LIMA - PERÚ

2025

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, MENESES LA RIVA MONICA ELISA, docente de la ESCUELA DE POSGRADO MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE, asesor de Tesis titulada: "Gestión del cumplimiento de la visita domiciliaria y alimentación saludable en adultos mayores que pertenecen al distrito de Breña-Lima, 2024", cuyo autor es ACEVEDO OLIVA YSABEL CRISTINA, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 18%, verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

LIMA, 02 de Enero del 2025

Apellidos y Nombres del Asesor:	Firma
MENESES LA RIVA MONICA ELISA DNI: 09429302 ORCID: 0000-0001-6885-9207	Firmado electrónicamente por: MLARIV el 02-01- 2025 11:41:10

Código documento Trilce: TRI - 0980237

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**ESCUELA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD**

Declaratoria de Originalidad del Autor

Yo, ACEVEDO OLIVA YSABEL CRISTINA estudiante de la ESCUELA DE POSGRADO MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE, declaro bajo juramento que todos los datos e información que acompañan la Tesis titulada: "Gestión del cumplimiento de la visita domiciliaria y alimentación saludable en adultos mayores que pertenecen al distrito de Breña-Lima, 2024", es de mi autoría, por lo tanto, declaro que la Tesis:

1. No ha sido plagiada ni total, ni parcialmente.
2. He mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes.
3. No ha sido publicada, ni presentada anteriormente para la obtención de otro grado académico o título profesional.
4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de la información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

Nombres y Apellidos	Firma
YSABEL CRISTINA ACEVEDO OLIVA DNI: 10585008 ORCID: 0000-0002-3648-3089	Firmado electrónicamente por: YSABELACEVEDOO el 02-01-2025 23:47:55

Código documento Trilce: TRI - 0980236

Dedicatoria

A mis padres, Manolo y Jesús, por su amor incondicional e invaluable apoyo, a mi padre amado Wenceslao Castillo y tía Consuelo Farneschi, quienes siempre creyeron en mí, a mis tíos Consuelo, Mario, Teresa, José y Carlos por su apoyo incondicional, a mis hijos Frederick, Alesandro y Daniela, que son la razón de mi superación profesional.

Agradecimiento

Expresar mi agradecimiento infinito a Dios Todopoderoso por cada instante de vida y salud.

Mi especial agradecimiento a todos los docentes de posgrado por el conocimiento y experiencia transmitidos, un agradecimiento muy especial a la Dra. Mónica Elisa Meneses La Riva y a la Mg. Zoila Paola Becerra Castillo por su asesoramiento y de esta manera hacer posible el desarrollo la realización de mi proyecto de investigación.

A la población adulta mayor Breñense, quienes permitieron el recojo de información y su participación de manera cordial y proactiva.

Índice de contenidos

	Pág.
Carátula	i
Declaratoria de autenticidad del asesor	ii
Declaratoria de originalidad del autor	iii
Dedicatoria	iv
Agradecimiento	v
Índice de contenidos	vi
Índice de tablas	vii
Resumen	viii
Abstract	ix
I. INTRODUCCIÓN	1
II. METODOLOGÍA	12
III. RESULTADOS	14
IV. DISCUSIÓN	21
V. CONCLUSIONES	25
VI. RECOMENDACIONES	26
REFERENCIAS	27
ANEXOS	33

Índice de tablas

		Pág.
Tabla 1.	Distribución de frecuencia y porcentajes según la variable visita domiciliaria y sus dimensiones	18
Tabla 2.	Distribución de frecuencia y porcentajes según la variable alimentación saludable y sus dimensiones	19
Tabla 3.	Análisis de normalidad de la hipótesis general y sus dimensiones	19
Tabla 4.	Coeficiente de correlación entre las variables visita domiciliaria y la alimentación saludable	20
Tabla 5.	Coeficiente de correlación entre la dimensión valoración nutricional y la visita domiciliaria	20
Tabla 6.	Coeficiente de correlación entre la dimensión la provisión de la dieta y la visita domiciliaria	21
Tabla 7.	Coeficiente de correlación entre la dimensión la promoción del estilo de vida saludable y la visita domiciliaria	21

Resumen

La investigación estuvo orientada a promover el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3, donde se promueve fortalecer la salud y el bienestar, el objetivo general fue determinar la relación entre la gestión del cumplimiento de la visita domiciliaria y la alimentación saludable en adultos mayores del Distrito de Breña. Metodología fue de enfoque cuantitativo, correlacional de corte transversal y de diseño no experimental, la población estuvo conformada por 80 adultos mayores del distrito de Breña en Lima, se aplicó dos cuestionarios: visita domiciliaria con sus dimensiones: planificación, ejecución y monitoreo con 24 ítems y la escala de alimentación saludable, con sus dimensiones: valoración nutricional, provisión de la dieta y promoción de un estilo de vida saludable, con 26 ítems, ambos instrumentos tuvieron la escala de Likert, validados y sometidos a la prueba piloto, con un Alfa de Cronbach 0.6 y 0.67 respectivamente. Resultados se encontró que existe una correlación $r = 0.940$, entre las variables. Asimismo, en relación, a la visita domiciliaria y las dimensiones valoración nutricional, $r = 0.480$, provisión de la dieta $r = 0.544$ y promoción del estilo de vida saludable $r = 0.575$ respectivamente. Se concluye que existe una relación entre las variables y dimensiones.

Palabras clave: Visita domiciliaria, alimentación saludable, adulto mayor, promoción de la salud, entornos saludables.

Summary

The research was aimed at promoting compliance with Sustainable Development Goal (SDG) 3, which promotes strengthening health and well-being. The general objective was to determine the relationship between managing compliance with home visits and healthy eating in adults. older people from the Breña District. Methodology had a quantitative approach, cross-sectional correlational and non-experimental design, the population was made up of 80 older adults from the Breña district in Lima, two questionnaires were applied: home visit with its dimensions: planning, execution and monitoring with 24 items and the healthy eating scale, with its dimensions: nutritional assessment, diet provision and promotion of a healthy lifestyle, with 26 items, both instruments had the Likert scale, validated and submitted to the test. pilot, with a Cronbach's Alpha 0.6 and 0.67 respectively. Results: It was found that there is a correlation $r = 0.940$ between the variables. Likewise, in relation to the home visit and the nutritional assessment dimensions, $r = 0.480$, diet provision $r = 0.544$ and promotion of a healthy lifestyle $r = 0.575$ respectively. It is concluded that there is a relationship between the variables and dimensions

Keywords: Home visit, healthy eating, older adults, health promotion, healthy environments.

I. INTRODUCCIÓN

El estudio se enfoca en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3, que busca promover la salud y el bienestar. Es así que la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2020) refiere que han adoptado estrategias regionales para fortalecer las funciones claves de la salud pública enfatizando a las poblaciones más vulnerables. El enfoque integral de los servicios de salud centrados en el paciente sanos o enfermos. Según un informe de OPS (2022), es crucial que los programas comunitarios se basen en evidencia para abordar problemas de salud crónicos y contribuir al bienestar integral de la población adulta mayor. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2024), reporta que la población de adultos mayores a nivel global es de 60 años, del 2015 al 2050 se duplicará del 12 al 22%.

La FAO (2024) destaca que garantizar una alimentación saludable es crucial para alcanzar el ODS 2, así como un requisito para lograr muchos otros objetivos. Sin embargo, actualmente la dieta no se refleja en ninguno de los indicadores del ODS 2 que miden la prevalencia de la subalimentación (hambre), la inseguridad alimentaria, o el estado nutricional de los grupos etarios. La falta de un indicador que evalúe la calidad de la dieta dentro de los indicadores del ODS 2 representa una deficiencia en el monitoreo de los avances hacia la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Por otro lado, la alimentación saludable según la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2023), reporta que 3 100 millones de personas (42 %) no tenían los recursos para acceder a una dieta saludable, lo que implica un incremento de 134 millones de personas en relación con 2019, en las poblaciones de alto y mediano ingreso. En Irlanda, O’Keeffe (2019) destaca la importancia de contar con evidencia sobre los factores modificables que contribuyen a la desnutrición en adultos mayores de 65 años. Se estableció una línea de base utilizando treinta determinantes en siete categorías (oral, psicosocial, medicación, salud, función física, estilo de vida y alimentación). Los factores que afecta la nutrición en el adulto mayor son las dificultades para masticar, el dolor bucal, problemas de encías, deficiencias sensoriales, tabaquismo, el uso de bebidas alcohólicas y la intensidad de la actividad física no es un factor determinante de la desnutrición.

En China, Leung (2021) encontró que el 34,3% las personas mayores de 65 años presentan riesgo de enfermedades crónicas, deterioro funcional y cognitivo, lo que representa una carga considerable para los recursos de salud regionales. Esto subraya la necesidad de desarrollar políticas nutricionales que atiendan las necesidades específicas de esta población. Así también en España, Iglesias (2020) identifica varios factores fisiológicos que contribuyen a la desnutrición en adultos mayores, como la sarcopenia, alteraciones del gusto y olfato, problemas intestinales y anorexia. Además, el deterioro cognitivo moderado a elevado y las dietas terapéuticas son factores significativos en los casos de desnutrición. Entre las causas no fisiológicas se incluyen problemas de salud bucal, gastrointestinales, neurológicos, psicológicos y endocrinos. También se mencionan causas extrínsecas, como el uso de medicamentos y aspectos sociales, como la carencia económica y la ausencia de redes de apoyo, que influyen en la alimentación.

En España, Oliver-Parra (2020), sostiene que ante la falta de información de base de datos sobre acciones comunitarias locales, se han reforzado actividades de visitas domiciliarias que han permitido recolectar información con indicadores, éstos han servido de base para la gestión en los municipios, en el área básica de salud, permitiendo involucramiento de los profesionales de la salud a trabajar en conjunto con los gobiernos priorizando la atención primaria hacia una visión global de la salud para brindar servicios a las poblaciones más vulnerables que presentan mayores riesgos en salud. Asimismo, Siles (2020) determina que la promoción de la salud debe trabajar para reducir las desigualdades sociales en salud, que son diferencias que ocurren sistemáticamente y son el resultado de recursos y oportunidades relacionadas con la salud, la cual es diferente para las personas según su función, clase social, género o raza, también describe y reconoce la relevancia de los procesos creativos y las prácticas artísticas como recursos facilitadores en la promoción de la salud en la comunidad.

En Latinoamérica, García (2018) señala que, en Chile, el 56,2% de los establecimientos de salud ha implementado el Modelo de Integración en Salud Familiar y Comunitaria (MAIS), que incluye la visita domiciliaria, por el incremento poblacional de adultos mayores con alto riesgo de abandono y de enfermedad no atendida. Este modelo busca fortalecer la atención primaria y mejorar los resultados de calidad de vida, salud y equidad, basándose en tres principios: centralidad en la

persona, integridad y continuidad del cuidado. El MAIS es considerado el pilar fundamental de la atención primaria en el país, y su desarrollo debe adaptarse a los cambios epidemiológicos y sociodemográficos, con la intención de mantener una evaluación externa en el futuro.

En el mismo país, Martínez (2020) informa que el 89.6% de la población mayor de 65 años, no cumplen con las recomendaciones dietéticas y que necesitan modificar su alimentación, siempre con el apoyo de la familia o cuidador. Cabe precisar la necesidad de la acción de los profesionales de la salud para contribuir a la modificación de sus hábitos alimentarios y garantizar así su calidad de vida, para ello es fundamental tener control alimentario, seguimiento a los pacientes, para promover dietas saludables.

En el Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2024), reportó que un 79,1% de los adultos mayores sufren problemas de salud crónicos, mientras que estudios en otros países revelan que factores como la nutrición, el deterioro funcional y cognitivo son determinantes clave en la salud de esta población.

Asimismo, Aldana (2022), precisa que la población de mayor edad presenta vulnerabilidad por su propia edad, mala salud y porque en algunos casos no pueden realizar alguna actividad económica muchos de estos grupos vulnerables están involucrados en el trabajo informal, o no contribuyen a ningún fondo de pensiones y cuando envejecan y dejen de trabajar, no recibirán una subvención económica. Estas restricciones al acceso de ingresos afectan directamente el acceso de ingresos afectan directamente el acceso a de servicios médicos, alimentación saludable y se evidencian por ende deficiencias nutricionales. Además, Asenjo-Alarcón (2022) resalta el objetivo de promover un envejecimiento saludable, debido a que existen deficiencias en la alimentación del adulto mayor por lo que se debe incluir políticas de salud que beneficien a todos en su región sin distinción.

En el contexto de Breña, un distrito de Lima con alta población adulta mayor, es evidente que muchos enfrentan pobreza y aislamiento. El estudio busca conocer la dinámica de la gestión de la visita domiciliaria como se relaciona con la alimentación saludable en los adultos mayores, quienes con sus familiares reciben en forma continua orientación para resolver dudas y educar sobre cuidados en la alimentación saludable, se observa durante la entrevista de la visita domiciliaria desconocimiento sobre temas de salud y cuidados al adulto mayor, por parte del adulto mayor y los familiares. Además, es necesario evaluar la percepción que tiene tanto el adulto como

los familiares respecto al servicio del cuidado completo del adulto mayor en las visitas domiciliarias realizadas. El propósito es analizar y comprender la temática desde la perspectiva del adulto mayor sustentándose en el análisis de prioridades locales y el desarrollo de un marco teórico sólido que apoye la atención domiciliaria con un enfoque integral, a fin de proponer soluciones que favorezcan a la población vulnerable.

Por lo tanto, el abordaje del problema general acerca de la investigación: ¿Cuál es la relación entre la gestión del cumplimiento de la visita domiciliaria y la alimentación saludable en adultos mayores del Distrito de Breña? problemas específicos a referir: PE1: ¿Cuál es la relación entre la gestión del cumplimiento de la visita domiciliaria y las dimensiones: valoración nutricional, provisión de la dieta, ¿estilo de vida saludable en adultos mayores del Distrito de Breña?

En cuanto a la justificación teórica, proporciona información relevante basada en evidencias científicas que servirán de base para futuros estudios. Se basa en el análisis de prioridades locales para mejorar la salud pública, apoyándose en normas y protocolos que promuevan la prevención de enfermedades, el tratamiento, los cuidados paliativos y la rehabilitación. Además, aboga por una atención domiciliaria que considere enfoques transculturales, de género y de derechos, estableciendo un marco teórico sólido respaldado por evidencia científica.

A su vez, la justificación práctica, permitió proponer investigaciones futuras relacionadas al cumplimiento de la visita domiciliaria y alimentación saludable en adultos mayores del Distrito de Breña. En tal sentido, resulta imprescindible determinar los obstáculos y las falencias que impiden un eficaz y eficiente cumplimiento de la visita domiciliaria y alimentación saludable en adultos mayores del Distrito de Breña. También cuenta con la justificación metodológica, cuyo objetivo fue cumplir con las metas trazadas, en tal sentido, se aplicó criterios basados en dimensiones, así como los procedimientos de validez y confiabilidad, mediante un cuestionario indicando las variables de acceso estudiadas, del mismo modo en cuanto a la justificación social, Rodríguez (2018) destaca que la evaluación nutricional es el inicio del proceso de intervención nutricional, implicando la evaluación y cuantificación de los aspectos biopsicosociales de una persona. En adultos mayores, su objetivo fue determinar el estado de salud desde la perspectiva de la alimentación y la nutrición.

En cuanto al objetivo general: Determinar la relación entre la gestión del cumplimiento de la visita domiciliaria y la alimentación saludable en adultos mayores del Distrito de Breña, en concordancia a los objetivos específicos, se plantea: i) Determinar la relación entre la gestión del cumplimiento de la visita domiciliaria y la alimentación saludable en las dimensiones: valoración nutricional, provisión de la dieta y estilo de vida saludable en adultos mayores del Distrito de Breña.

En relación a los antecedentes internacionales, Domínguez (2023), emplea un enfoque cuali-cuantitativo, exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo, basado en un modelo positivista. Señala que la atención comunitaria se centra en la visita domiciliaria para proporcionar cuidados y buscar resultados de salud en poblaciones específicas que requieren intervención comunitaria. Resalta la importancia de la equidad y concluye que es fundamental identificar las necesidades y problemas de salud, así como los recursos disponibles, con el fin de proponer acciones colaborativas que optimicen el bienestar.

Así también, Blotenberg et al. (2023) realizaron un estudio cuantitativo longitudinal en Alemania para analizar los impactos de las visitas domiciliarias preventivas en la disminución del riesgo de dependencia en cuidados a largo plazo. Con una muestra de 75 adultos de 65 a 85 años, el estudio encontró que, aunque es difícil influir en la salud física a corto plazo, estas visitas mejoraron significativamente la salud mental de los participantes. Se abordaron temas como movilidad, nutrición y participación social, lo que incrementó el conocimiento y la motivación para adoptar hábitos preventivos, fortaleciendo su autonomía. El estudio concluyó que estas visitas son efectivas en áreas rurales, aunque su inclusión regular en el sistema de salud requiere una definición clara y reconocimiento oficial.

Fleisher et al. (2023) evaluaron el impacto de un año de visitas domiciliarias interdisciplinarias combinadas con telemedicina y 16 semanas de mentoría entre pares en el estrés de los cuidadores de personas con enfermedad de Parkinson avanzada, en comparación con la atención habitual. Este estudio controlado no aleatorizado incluyó cuatro visitas de una enfermera y un trabajador social, que llevaron a cabo evaluaciones psicosociales y de seguridad en el hogar. Aunque las visitas no lograron reducir el estrés, ayudaron a mantener el bienestar de los cuidadores de pacientes con enfermedades menos avanzadas. Concluyó en la satisfacción con las visitas y la mentoría, por parte de los cuidadores quienes

resaltaron la efectividad del enfoque colaborativo y su receptividad hacia ambas intervenciones.

Nivestam et al. (2020), enfatizaron que la visita domiciliaria preventiva es una intervención de salud pública en Suecia, diseñada para promover la salud y prevenir riesgos en personas mayores. A través de un estudio cuantitativo, transversal con 619 adultos mayores de 65 años, se identificaron factores que contribuyen a una buena salud autoevaluada mediante un cuestionario sobre aspectos mentales, físicos y de estilo de vida. Los resultados resaltaron la importancia de estos factores para que las personas se sientan apreciadas y participen en actividades sociales, además de indicar que estudios anteriores sugieren que estas visitas pueden ayudar a retrasar la mortalidad.

Xiao (2022), en su investigación cuantitativa, señalaron que aquellos con problemas digestivos tienden a consumir menos alimentos nutritivos debido a problemas de salud bucal, incapacidad para masticar y sequedad de boca, lo que eleva el riesgo de deficiencias nutricionales. El estudio concluye que se requieren acciones urgentes y efectivas del gobierno y la comunidad, tales como mejorar la educación sobre salud y nutrición, establecer sistemas de detección de desnutrición y facilitar el acceso a alimentos ricos en proteínas y tratamientos tempranos.

Ambiado et al. (2024), en su estudio cuantitativo, llevaron a cabo una investigación descriptiva y transversal con un muestreo no probabilístico por conveniencia. La investigación buscó establecer la prevalencia de problemas de deglución en personas mayores, centrándose en la autopercepción, que a menudo se pasa por alto frente a la evaluación neurofisiológica. Los resultados mostraron que una parte significativa de la muestra experimentaba problemas en la seguridad, eficiencia, competencia y confort al tragar. Los problemas más comunes abarcaron tos al comer, dificultades para tragar líquidos y sólidos, así como pérdida de peso y malestar al comer fuera del hogar.

Fernández et al. (2023), en su investigación cuantitativa, desarrollaron un estudio de tipo transversal y analítico, evaluó la dieta de los adultos mayores en Hidalgo, México, y encontró que ésta no cumple con las recomendaciones de consumo, lo que se refleja en su estado nutricional, con una tendencia al sobrepeso y la obesidad.

Duran (2021), llevaron a cabo una investigación observacional, longitudinal y retrospectiva. Los hallazgos indicaron que los adultos mayores en Argentina tienen

un consumo insuficiente de lácteos y vegetales, mientras que su ingesta de carne es excesiva. Esto puede provocar deficiencias de nutrientes esenciales, como las vitaminas y minerales como el calcio, afectando la salud ósea. También se observa un consumo elevado de alimentos no saludables, como golosinas y bebidas con alto contenido de azúcar. A pesar de la desnutrición, también se observó prevalencia de sobrepeso y comorbilidades como hipertensión y diabetes.

Cardoso et al. (2021), en su estudio cuantitativo, realizaron una investigación transversal y retrospectiva en Salvador, BA, para evaluar la ingesta de productos ultra procesados. El estudio resaltó la necesidad de aplicar intervenciones para reducir el consumo de estos productos, que son altos en azúcar, sodio y grasas, afectando de negativamente a la salud de las personas. Concluyó que, a pesar de los esfuerzos realizados, es fundamental seguir implementando acciones para disminuir la ingesta de alimentos ultra procesados.

Santillán et al. (2024), destacó la importancia de adoptar hábitos alimentarios saludables en todas las etapas de la vida, con énfasis en los adultos mayores, quienes requieren atención especial en su alimentación. La calidad de vida de este grupo se aborda de manera integral, relacionando el bienestar personal con la alimentación y las interacciones en su entorno. El artículo tuvo como objetivo caracterizar las educativas para promover hábitos nutricionales que mejoren la calidad de vida de los adultos mayores en una comunidad ecuatoriana. La investigación, de enfoque mixto cuali-cuantitativa, aplicó un cuestionario a los encargados de la atención alimentaria y a los adultos mayores. Los resultados destacan que las estrategias socioculturales en educación nutricional son fundamentales para promover hábitos alimenticios que beneficien el bienestar de los adultos mayores.

En relación a los antecedentes nacionales,

Del mismo modo, León (2020), destaca que la participación comunitaria es esencial para implementar políticas de salud. Resalta que las personas son las más capacitadas para identificar sus problemas de salud y asegurar una atención adecuada. Además, menciona que la política de salud en Perú, a través del sistema de la comunidad local de administración de salud (CLAS), subraya la importancia de esta participación comunitaria.

La siguiente sección aborda teorías relevantes que están estrechamente relacionadas con las variables visita domiciliaria y alimentación saludable en adultos

mayores. En cuanto bases teóricas, éstas proporcionan una base para comprender las variables del estudio desde distintas perspectivas de la variable gestión de la visita domiciliaria, se sustentan según el Ministerio de Salud (2022), en su Manual de Registro y Codificación de las Actividades de Promoción de la Salud, define la visita de salud familiar como el traslado del personal de salud al hogar de la familia para recoger información sobre sus necesidades y factores de riesgo. Con estos datos, se elabora un plan de atención integral en colaboración con la familia, centrado en la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, además de un seguimiento continuo. La visita suele durar alrededor de 45 minutos, aunque este tiempo puede variar según las actividades planificadas, y se organiza para completar el Plan de Atención Integral familiar.

Mayara (2024), concluyó en que las familias deben reflexionar sobre la importancia de realizar la vinculación comunitaria y los objetivos de las visitas domiciliarias, además enfatizó que este enfoque colaborativo entre las familias, los profesionales de la salud y la comunidad no solo potencia el alcance de las visitas domiciliarias, sino que también asegura que estas se realicen en un contexto de confianza y compromiso mutuo. Esto contribuye a garantizar que las intervenciones sean sostenibles.

Gomero (2023), resaltó que la pobreza y la desigualdad son desafíos sociales significativos que surgen tanto del Estado, sostiene que ello amenaza su calidad de vida y vulnerabilidad, una de ellas la desnutrición, también se destaca la relevancia del acceso a la tecnología, indicando que el ámbito digital puede obstaculizar el desarrollo social. Concluyó que se debe a que la disparidad en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación puede resultar en exclusión social.

Asimismo, Cofiño (2023), cuantificó 3 niveles de atención comunitaria. El primero es un nivel individual y familiar: consultar o realizar domicilios a pie de calle, el segundo es el nivel de grupo: Educación para la salud colectiva basada en causas, el tercero es el nivel colectivo: Acción comunitaria por la salud, los centros de salud no son los únicos centros de salud, también estableció que se debe utilizar una variedad de herramientas específicas en tres niveles para abordar aspectos clave: participación, poder individual y comunitario, factores sociales, perspectiva de equidad, promoción y enfoques de valor agregado y la necesidad de emplear herramientas específicas en estos niveles para trabajar aspectos clave como la participación activa, el fortalecimiento del poder individual y comunitario, la

identificación de factores sociales, y la adopción de una perspectiva de equidad, concluyó en la apuesta por enfoques de valor agregado que integren la promoción de la salud con soluciones inclusivas y sostenibles.

Hernández-Ascanio (2022), estableció una clave de distinción entre el aislamiento social y la soledad, conceptos particularmente relevantes en el contexto de las visitas domiciliarias para adultos mayores, determinó que estas ayudan a reducir el aislamiento social al promover interacciones regulares con profesionales y la comunidad, mientras que su enfoque relacional aborda la soledad, proporcionando un espacio donde el adulto mayor se siente escuchado y valorado, determinó la relevancia de la participación comunitaria y el respaldo familiar amplifican los beneficios de estas visitas, las cuales mitigan el aislamiento como la soledad y por ende mejoran la calidad de vida del adulto mayor.

Aracena (2022), determina que el componente relacional es clave para el éxito de las visitas, ya que es muy apreciado por los profesionales; mejora la relación con los beneficiarios, promueve el cambio y facilita las intervenciones, asimismo, la interacción continua permite identificar necesidades ocultas de salud y alimentación como barreras emocionales o del entorno físico, que podrían no detectarse en entornos clínicos, destacando la importancia de un enfoque centrado en la persona y adaptado a las particularidades de cada hogar.

Blanco (2021), señala que la atención domiciliaria presenta ventajas significativas en comparación con la hospitalización, ya que permite al paciente recuperarse en la comodidad de su hogar, favoreciendo su rehabilitación. El personal de enfermería desempeña un papel crucial en la optimización de la calidad de vida del paciente, atendiendo a sus necesidades y brindando apoyo tanto físico como emocional durante su recuperación. Este enfoque integral, que considera las dimensiones física y emocional del cuidado, refuerza la importancia de las visitas domiciliarias como una estrategia eficaz para optimizar la salud y el bienestar del paciente.

Soto (2021) destaca que el modelo de salud integrado en Chile está centrado en el usuario, asegurando la continuidad e integridad del tratamiento, e incluye actividades como la promoción, prevención, salud domiciliaria, medicina ambulatoria, salud participativa e intersectorialidad. En este marco, las visitas domiciliarias son fundamentales, ya que permiten el seguimiento médico, además de promover la

salud, la alimentación saludable, prevenir enfermedades y fortalecer la participación social, contribuyendo a la efectividad del modelo de salud integral.

Sepúlveda (2020) sostiene que la participación social es clave para que las personas se integren en actividades comunitarias, tanto formales como informales. Esta participación está vinculada a las redes de apoyo en las familias o comunidades, especialmente para los adultos mayores. Las visitas domiciliarias pueden fomentar esta participación al proporcionar información sobre actividades locales y grupos de interés, así como facilitar la asistencia a eventos comunitarios. De esta forma, se contribuye a reducir el aislamiento social, lo cual es crucial para la salud mental y física de los adultos mayores.

Por otro lado, la OPS (2020) indica que la atención domiciliaria se fundamenta en la asistencia social y en el cuidado de la salud, y señala que un equipo multidisciplinario puede incluir médicos, enfermeras, trabajadores sociales, fisioterapeutas, psicólogos y voluntarios. Además, la OPS (2018) establece que los indicadores de salud son medidas que recopilan información clave sobre la salud y el bienestar de la población, así como la eficacia del sistema de salud, con el fin de proporcionar detalles y seguimiento sobre la salud de una población. Los atributos hacen referencia a las características del estado de salud, mientras que las dimensiones abarcan el bienestar mental, emocional, social, ambiental, físico y espiritual.

Orco (2020), sostiene que los beneficiarios de Pensión 65 presentan un 10.5% menos de pobreza en comparación con quienes no reciben este apoyo. Además, resalta que Pensión 65 es una política pública efectiva para reducir la pobreza y vulnerabilidad de los adultos mayores, y que forma parte de un sistema de seguridad social integrado en el cual el 88.8% de los usuarios usa el subsidio para adquirir alimentos y mejorar su nutrición.

Morán-Mariños (2019) señala que solo el 17% de los centros de salud en Perú realizan evaluaciones anuales de salud, lo que evidencia la vulnerabilidad de los adultos mayores. Esto resalta la urgencia de optimizar la toma de decisiones en el sector salud. En este sentido, las visitas domiciliarias pueden ser clave para complementar las evaluaciones de salud ausentes, identificar necesidades específicas, mejorar el acceso a servicios y apoyar en decisiones sobre el bienestar de los adultos mayores, contribuyendo a reducir su vulnerabilidad y a focalizar los esfuerzos del sector salud en este grupo.

Así también, Glasinovic et al. (2018) definen la visita domiciliaria integral como una estrategia de atención de salud que se dirige al paciente, su familia y/o cuidador en el hogar, con un enfoque preventivo y promocional. Su principal objetivo es mejorar los cuidados en salud mediante el establecimiento de una relación de apoyo centrada en la persona y su familia, abarcando dimensiones biopsicosociales y espirituales. Además, facilita el acceso a atención médica, la continuidad del equipo de salud y las redes de apoyo. En tal sentido la visita domiciliaria es toda actividad que se realiza en búsqueda de dar atención integral bajo el sustento de 3 dimensiones: planificación, ejecución y monitoreo.

En relación a la dimensión 1, planificación de la visita domiciliaria, el Ministerio de Salud (2020) en sus "Lineamientos técnicos para el planeamiento, ejecución y evaluación local de la visita domiciliaria integral", establece que dicha planificación debe estructurarse en torno a objetivos que busquen una atención integral y transsectorial. Esto incluye considerar aspectos generales, diagnósticos de salud, metas anuales y presupuesto operativo. Además, se deben identificar las viviendas, coordinar las visitas y preparar los materiales y registros necesarios. La planificación implica priorizar y brindar atención personalizada según la estratificación por complejidad, facilitando el acceso a atención oportuna a través de la gestión de casos, liderada por personal de salud responsable (Martínez, 2022).

En cuanto a la dimensión 2, ejecución de la visita domiciliaria, el Ministerio de Salud (2020) indica que esta etapa se centra en uno o varios objetivos que se definen según la situación inicial del individuo. Luego, se realiza un diagnóstico de salud y se completan los registros necesarios. Es crucial adoptar un enfoque multidisciplinario que involucre la colaboración entre gobiernos, autoridades públicas, ONG, universidades, voluntarios y el sector privado. Esto garantiza que se llegue a la población adulta mayor más vulnerable y afectada, lo que hace necesario implementar servicios y actividades que respondan a sus necesidades específicas (OPS, 2021).

En la dimensión 3, que se refiere al monitoreo de la visita domiciliaria, el Ministerio de Salud (2020) indica que este proceso tiene como objetivo ajustar las estrategias de intervención en familias de áreas específicas, analizar los impactos de las acciones realizadas y evaluar factores que garanticen la sostenibilidad de las intervenciones de salud. Además, se aprobó la Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores hasta 2030, que busca que los Gobiernos Locales

actúen sobre los factores sociales que afectan la salud y la gestión de los servicios correspondientes. Asimismo, la atención integrada a adultos mayores debe incluir evaluaciones sobre nutrición, movilidad, cognición, audición, estado de ánimo, visión, riesgo de caídas e incontinencia urinaria, entre otros indicadores (Organización Mundial de la Salud, 2017).

Respecto a la teoría basada en la alimentación saludable en adultos mayores se destaca la importancia de solventar buenos hábitos alimentarios, sin embargo, pocos consumen alimentos saludables, lo que conlleva a un aumento del riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, por lo que se sugiere consumir alimentos con alto contenido de agua, como la piña. para ayudar a retrasar los signos del envejecimiento y mantener una dieta equilibrada (Dos Santos et al., 2024).

Del mismo modo la FAO (2024), propone optimizar la conciencia nutricional de los programas de protección social, dirigidos a diferentes grupos de edad o específicos, como mujeres embarazadas, lactantes, niños pequeños y adultos mayores, asegurando que sean apropiados en tamaño y que favorezcan la mejora nutricional. Además, recomienda excluir alimentos y bebidas con alto contenido calórico, azúcares, grasas y sal, e implementar estrategias de comunicación que fomenten cambios de comportamiento hacia dietas saludables y mayor actividad física. En relación a los tratamientos de enfermedades en este grupo debe incluir no solo medicamentos, sino también enfoques no farmacológicos. Esto abarca la educación nutricional y la promoción de comportamientos saludables en la vida diaria que incluye la actividad física y una alimentación equilibrada, centrada en el consumo de frutas y verduras, frutos secos, semillas y cereales integrales (Banda, 2021).

Asimismo (Mena, 2021), señala que los productos lácteos y las bebidas vegetales son alimentos distintos que pueden coexistir en una dieta saludable, cada uno aportando beneficios específicos. Las guías alimentarias modernas, al integrar el concepto de sostenibilidad, fomentan el consumo de alimentos de origen vegetal. Aunque los productos lácteos han estado presentes durante años en estas recomendaciones, se sugiere orientar a la población sobre el uso de alternativas vegetales. Es importante destacar que ambos grupos son saludables, pero sus diferencias nutricionales deben considerarse en la comunicación dirigida al público.

En relación con la dimensión 1, la valoración nutricional indica que los adultos mayores que están integrados en la sociedad, son participativos y activos, y que se sienten satisfechos con su estado de salud, tienden a mantener un estado nutricional

favorable (Ganhão, 2023). Por otro lado, la desnutrición, la obesidad y el sobrepeso suelen surgir porque los alimentos nutritivos tienen un costo más alto, lo que lleva a las personas con ingresos limitados a optar por alimentos más baratos que tienen poco valor nutricional. Del mismo modo Hernández-Ascanio (2022) aborda la relevancia de la interacción entre los profesionales de salud y los adultos mayores, lo cual es fundamental para la promoción de la salud y previa valoración nutricional, tales como la alimentación saludable, durante las visitas domiciliarias.

En relación con la dimensión 2, provisión de dieta, se establece que la ingesta diaria de proteínas necesaria para un adulto sano es de 0,45 g/kg de peso corporal, con una recomendación de 0,75 a 0,80 g/kg, mientras que para las personas mayores se sugiere 1,3 g/kg. En situaciones de estrés agudo o convalecencia, esta dosis puede duplicarse, alcanzando 1,6 g/kg. Indicadores clínicos de ingesta proteica baja incluyen edema hipoalbuminémico, atrofia muscular y cambios en la piel (Müllerová, 2021). Además, una dieta inadecuada y la dificultad para acceder a alimentos saludables están relacionadas con consecuencias negativas para la salud, como incremento de hospitalización por prevalencia de enfermedades crónicas, deterioro cognitivo y problemas de salud mental (Estrada, 2022). Asimismo (Demonte, 2021), señala que en los discursos sobre alimentación saludable de las personas clave en estos hogares, se destaca la influencia del enfoque médico-nutricional sobre qué comer, cómo hacerlo y cómo preparar los alimentos. Todos definen la alimentación saludable según un patrón de dieta variada, que promueve el consumo de frutas, verduras, legumbres, lácteos y algunas carnes, a la vez que restringe los alimentos ricos en azúcares y grasas, siguiendo las recomendaciones actuales.

La Organización Panamericana de la Salud (2021) también sugiere que los adultos reduzcan su ingesta de sal a menos de 5 gramos al día para contribuir a la disminución de la presión arterial y el riesgo de enfermedades cardiovasculares, dado que la hipertensión causó aproximadamente 10,8 millones de muertes en 2019.

En cuanto a la dimensión 3, promoción de un estilo de vida saludable, se resalta que la promoción de la salud y la prevención primaria juegan un papel crucial en la atención primaria. Esta última se centra en crear entornos saludables a nivel comunitario y en abordar los determinantes sociales de la salud para reducir desigualdades (Gil-Girbau, 2021). Se resalta la importancia de "La actividad física y el estado nutricional y psicosocial del anciano no dependiente" indica que la actividad física mejora la composición corporal, reduce el riesgo cardiovascular y de

desnutrición, y previene el deterioro funcional asociado con el envejecimiento. Por lo tanto, es esencial fomentar un estilo de vida activo en los adultos mayores a través de la promoción de la actividad física en la atención primaria (Lores, 2020).

Asimismo, como hipótesis general se plantea, H_i : existe relación significativa entre la gestión del cumplimiento de la visita domiciliaria y la alimentación saludable en adultos mayores del Distrito de Breña, mientras que en cuanto a las hipótesis específicas tenemos que: existe relación entre la gestión del cumplimiento de la visita domiciliaria en las dimensiones: valoración nutricional, provisión de la dieta y el estilo de vida saludable en adultos mayores del Distrito de Breña.

II. METODOLOGÍA

Tipo, enfoque y diseño de investigación: según (Hernández et al., 2018), corresponde al tipo de investigación básica teniendo como objetivo incrementar la consistencia teórica a razón de los conocimientos que nacen de la prueba empírica.

En relación al paradigma este fue positivista, según (Hernández et al., 2018), señalaron que la investigación cuantitativa desde el paradigma positivista, de donde se infiere, con un enfoque cuantitativo, su diseño es no experimental, según (Hernández et al., 2018), lo definen como la investigación en la cual las variables independientes no se modifican intencionalmente las variables independientes con la finalidad de evaluar su efecto sobre otras variables, asimismo mide fenómenos y variables en su contexto natural a fin de realizar su análisis, fue descriptiva porque se descubrieron variables para medir las características y proveen un entendimiento al que se hace referencia, de conformidad con Hernández et al. (2018), es de nivel correlacional, según Hernández et al. (2018), quienes mencionaron que la investigación cuantitativa debe ser objetiva, empleando la lógica y el razonamiento. Se empleó el método hipotético deductivo, según Hernández et al. (2018), que se inicia con la teoría derivando las hipótesis que el investigador pone a prueba.

Variables: según el Ministerio de Salud (2006), la variable visita domiciliaria se define conceptualmente como un sistema estructurado de prácticas que sigue un enfoque biopsicosocial, dirigido tanto a personas sanas como enfermas. Este modelo se centra en la atención preventiva y promocional, buscando promover la salud, prevenir enfermedades e implementar intervenciones a nivel poblacional, lo que amplía el concepto de sistema de salud para ofrecer servicios más personalizados. Definición operacional: la visita domiciliaria abarca todas las actividades orientadas a proporcionar atención integral, sustentadas en la planificación, ejecución y monitoreo. Se compone de cuatro dimensiones: promoción y prevención, visitas domiciliarias, estado socioeconómico y atención ambulatoria. Para su evaluación, se utilizó un cuestionario de 20 ítems con una escala de medición ordinal tipo Likert (Totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, neutral, de acuerdo, totalmente de acuerdo).

En cuanto a la alimentación saludable en el adulto mayor, se define según Rodríguez

(2018), como un estado que solo es válido en el momento de la evaluación. Al ser un proceso dinámico, esta situación puede cambiar con el tiempo, lo que permite monitorear la salud o enfermedad a lo largo de la vida. Al evaluar el estado nutricional, se buscó determinar si el gasto de energía y nutrientes se reponen adecuadamente para cumplir funciones vitales y permitir un crecimiento y desarrollo óptimos. Definición operacional: La alimentación saludable en el adulto mayor se compone de tres dimensiones: valoración nutricional, provisión de dieta y promoción de un estilo de vida saludable. Para su evaluación, se utilizó un cuestionario de 18 ítems con una escala de medición ordinal tipo Likert (totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, neutral, de acuerdo, totalmente de acuerdo)

Según Hernández et al. (2018), la población censal se refiere al conjunto total de individuos o elementos que comparten características comunes y que son objeto de un censo o estudio exhaustivo. En este caso, la población objeto de estudio está conformada por 80 adultos mayores del Distrito de Breña, los cuales constituyen la población censal para la investigación.

En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de datos, el autor destaca que no todas las técnicas son aplicables a todas las investigaciones, por lo que es necesario emplear instrumentos complementarios. En este caso, se utilizó la técnica de la encuesta, una de las más comunes para la recolección de datos, basada en un cuestionario diseñado específicamente para obtener información precisa de los participantes de la muestra.

En este caso, se aplicaron dos cuestionarios relacionados con las dos variables: la visita domiciliaria (en sus dimensiones de planificación, ejecución y monitoreo) y la alimentación saludable (en sus dimensiones de provisión de dieta y promoción de un estilo de vida saludable). Cada cuestionario constaba de 20 y 18 preguntas, respectivamente, con una escala tipo Likert (siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca). Ambos instrumentos fueron validados y sometidos a una prueba piloto, obteniendo un Alfa de Cronbach de 0.641 y 0.652 respectivamente, y fueron aplicados directamente a 80 adultos mayores.

La validez de los cuestionarios, según el mencionado autor, se refiere a la capacidad de estos para medir con precisión las variables bajo estudio. En este caso, se evaluó

la validez en términos de contenido por expertos e investigadores con grado de Maestría en Servicios de Salud. La confiabilidad, por su parte, se refiere a la consistencia de los resultados obtenidos cuando se aplican los mismos cuestionarios en diferentes ocasiones.

Métodos para el análisis de datos: para evaluar la información obtenida de la encuesta y conforme a los resultados generados con SPSS-27, se crearon tablas y gráficos para cada dimensión de la variable como parte de la estadística descriptiva, se empleó la estadística inferencial para evaluar las hipótesis: si $p > 0.05$, se acepta la hipótesis nula (H_0); si $p < 0.05$, se acepta la hipótesis alternativa (H_1).

Aspectos éticos: La investigación tuvo los permisos correspondientes de la Institución, así como de los participantes, que en forma voluntaria aceptaron participar en la investigación, esto se realizó en las diversas visitas domiciliarias. Asimismo, en todo momento se mantuvo el anonimato de los participantes los cuales estuvieron informados de la realización del presente trabajo. En todo momento se garantizó la honestidad ética, fundamentándose en los principios éticos esenciales como la justicia, benevolencia, no maleficencia y autonomía. Además, se ha considerado el respeto a la autoría, a las normas de la Universidad, turnitin, al aplicativo de las normas APA 7 ma versión, a la política antiplagio, así como al consentimiento informado y expreso.

III. RESULTADOS

Presentación y análisis de los resultados

Resultados descriptivos.

Tabla 1.

Distribución de frecuencia y porcentajes según la variable visita domiciliaria y sus dimensiones

Niveles	Visita domiciliaria		Dimensión 1: Planificación		Dimensión 2: Ejecución		Dimensión 3: Monitoreo y seguimiento	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Bajo	0	0	0	0	0	0	0	0
Medio	0	0	0	0	0	0	1	1.25%
Alto	80	100	80	100	80	100	79	98.75%
Total	80	100	80	100	80	100	80	100

Nota. Los datos fueron recogidos de adultos mayores del Distrito de Breña.

De acuerdo con los resultados se observó una mayor frecuencia en el nivel 'Alto' respecto a la variable 'visita domiciliaria', la cual tuvo un 100% de los 80 encuestados. Esto sugiere que la visita domiciliaria es considerada efectiva o satisfactoria en el contexto evaluado. De manera similar, respecto a las dimensiones en su mayoría destacó las dimensiones 'planificación' y 'ejecución' que tuvieron un 100% y 100% respectivamente, en tal sentido estas dimensiones son percibidas como bien implementados. La dimensión 'monitoreo y seguimiento' es la que presenta menor proporción en este nivel (98.75%). El siguiente nivel fue 'Medio' donde se destacó la dimensión 'monitoreo y seguimiento' y observamos que el 1.25% del total era dominante, lo cual refirió una necesidad de atención. Finalmente, en el nivel 'Deficiente' no se observó representatividad, lo que es un signo positivo en la calidad del servicio o intervención evaluada.

Tabla 2.

Distribución de frecuencia y porcentajes según la variable alimentación saludable y sus dimensiones

Niveles	Alimentación saludable		Dimensión 1: Valoración nutricional		Dimensión 2: Provisión de dieta		Dimensión 3: Promoción de estilo de vida saludable	
	N	%	N	%	N	%	N	%

Bajo	0	0	0	0	0	0	0	0
Medio	0	0	0	0	0	0	1	1.25%
Alto	80	100	80	100	80	100	79	98.75%
Total	80	100	80	100	80	100	80	100

Nota. Los datos fueron recogidos de adultos mayores del Distrito de Breña.

De acuerdo con los resultados se observó una mayor frecuencia en el nivel 'Alto' respecto a la variable 'alimentación saludable, la cual tuvo un 100% de los 80 encuestados, esto sugiere que la mayoría, si no todos, de los participantes consideran que tienen hábitos alimenticios saludables. De manera similar, respecto a las dimensiones en su mayoría destacó las dimensiones 'valoración nutricional' y 'provisión de dieta' que tuvieron un 100% y 100% respectivamente, lo cual indica que todos los encuestados valoran adecuadamente la nutrición en su alimentación. La dimensión 'promoción de estilo de vida saludable' es la que presenta menor proporción en este nivel (98.75%), lo que puede indicar que, aunque la mayoría promueve un estilo de vida saludable, hay un pequeño porcentaje que no lo hace en la misma medida. El siguiente nivel fue 'Medio' donde se destacó la dimensión 'promoción de estilo de vida saludable' y observamos que el 1.25% del total era dominante, lo cual refiere una necesidad de atención. Finalmente, en el nivel 'Deficiente' no se observó representatividad, lo que sugiere que no hay personas dentro del grupo que tengan hábitos alimenticios considerados deficientes.

Resultados inferenciales

Tabla 3.

Análisis de normalidad de la hipótesis general y sus dimensiones

Variables y dimensiones	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Estadístico	gl	Sig.
Planificación	,183	80	,000
Ejecución	,261	80	,000
Monitoreo	,158	80	,000
Visita domiciliaria	,128	80	,002
Valoración	,183	80	,000
Provisión de la dieta	,280	80	,000
Promoción de estilo de vida saludable	,164	80	,000
Alimentación saludable	,130	80	,002

Nota. Los datos fueron recogidos de adultos mayores del Distrito de Breña.

Mediante la prueba de normalidad se consiguió como resultado que el comportamiento de los datos de las variables analizadas no es paramétrico, lo que indica que siguen una distribución normal. Para proceder con la contrastación de la hipótesis y considerando el comportamiento de las series como se muestra en la tabla 3, se utilizará el estadístico Rho Spearman.

Tabla 4.

Coefficiente de correlación entre las variables visita domiciliaria y la alimentación saludable

Hipótesis	Variable*/Dimensiones	Rho Spearman	Significancia bilateral	Nivel
Hipótesis general	Visita domiciliaria* Alimentación saludable	0.940**	0,000	Correlación muy fuerte y positiva

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

El coeficiente de evaluación de Spearman de 0.940 entre la visita domiciliaria y la alimentación saludable refleja una relación muy fuerte y positiva entre estas dos variables. Esto sugiere que, a medida que aumenta la frecuencia o la calidad de las visitas domiciliarias, también mejora la adopción de hábitos alimenticios saludables en los adultos mayores, o viceversa, según la dirección en que se mida la relación, en tal sentido se acepta la hipótesis afirmativa y se rechaza la hipótesis nula.

Tabla 5.

Coefficiente de correlación entre la dimensión valoración nutricional y la visita domiciliaria

Hipótesis	Variable*/Dimensiones	Rho Spearman	Significancia bilateral	NIVEL
Hipótesis específica 1	Valoración nutricional Visita domiciliaria	0.480**	0,000	Moderada

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

El coeficiente de correlación de Spearman de 0.480 entre la valoración nutricional y la visita domiciliar indica una correlación moderada y positiva. Esto significa que hay una relación en la que, en general, a medida que la valoración mejora, también tienden a mejorar la visita domiciliar, en tal sentido se acepta la hipótesis afirmativa y se rechaza la hipótesis nula.

Tabla 6.

Coefficiente de correlación entre la dimensión la provisión de la dieta y la visita domiciliar

Hipótesis	Variable*/Dimensiones	Rho Spearman	Significancia bilateral	NIVEL
Hipótesis específica 2	Provisión de la dieta Visita domiciliar	0.544**	0,000	Moderada

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

El coeficiente de correlación de Spearman de 0.544 entre la provisión de la dieta y la visita domiciliar, indica una correlación moderada y positiva entre estas dos variables, esto sugiere que a medida que aumenta la valoración nutricional, también tiende a aumentar la frecuencia o efectividad de las visitas domiciliarias, en tal sentido se acepta la hipótesis afirmativa y se rechaza la hipótesis nula.

Tabla 7.

Coefficiente de correlación entre la dimensión la promoción del estilo de vida saludable y la visita domiciliar

Hipótesis	Variable*/Dimensiones	Rho Spearman	Significancia bilateral	NIVEL
Hipótesis específica 3	Promoción del estilo de vida saludable Visita domiciliar	0.575**	0,000	Moderada

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

El coeficiente de correlación de Spearman de 0.575 entre la promoción del estilo de vida saludable y la visita domiciliar, indica una correlación moderada y

positiva entre estas dos variables, esto sugiere que a medida que aumenta la valoración nutricional, también tiende a aumentar la frecuencia o efectividad de las visitas domiciliarias, en tal sentido se acepta la hipótesis afirmativa y se rechaza la hipótesis nula.

IV. DISCUSIÓN

La gestión de la visita domiciliaria y la alimentación saludable es un tema relevante en las políticas públicas, constituye una labor que tiene que ser integrada y participativa de todo el equipo de salud institucional, siendo una actividad de promoción de la salud un elemento que favorece un envejecimiento saludable en la población adulta mayor. (Cofiño, 2023), asimismo Blotenberg et al. (2023) concluyen que las visitas domiciliarias preventivas mejoran la salud mental de los adultos mayores y fortalecen su autonomía, lo que indirectamente puede favorecer hábitos de vida más saludables, incluida la alimentación. Aunque el estudio se centra más en la salud mental y la movilidad, refuerza la importancia de estas visitas para promover la salud general y la calidad de vida, que incluye la nutrición.

El objetivo principal de la investigación fue analizar la relación entre la gestión de las visitas domiciliarias y la alimentación saludable en adultos mayores, encontrando una correlación moderada ($p. = <0.001$, $r=0.940$). Estos hallazgos coinciden con el estudio de Soto (2021), quien destacó que las visitas domiciliarias son esenciales para el seguimiento médico, la promoción de la salud, la alimentación adecuada, la prevención de enfermedades y el fortalecimiento de la participación social, lo que favorece la efectividad de un modelo de salud integral. De igual manera, Blanco (2021) y Sepúlveda (2020) coinciden en que la atención domiciliaria es una estrategia clave para mejorar la salud y el bienestar de los adultos mayores, asegurando un seguimiento constante y fomentando su participación en actividades comunitarias, lo que respalda la relación encontrada entre la gestión de visitas domiciliarias y la alimentación saludable

En relación con el objetivo específico 1, se encontró una correlación moderada positiva ($p. = <0.001$, $r = 0.480$) entre la valoración nutricional y las visitas domiciliarias a adultos mayores. Estos resultados coinciden con lo señalado por el Ministerio de Salud (2020), que menciona que esta etapa se enfoca en uno o varios objetivos definidos de acuerdo con la situación inicial del individuo. Posteriormente, se realiza un diagnóstico de salud para determinar la valoración nutricional y completar los registros necesarios. Es fundamental adoptar un enfoque multidisciplinario que promueva la colaboración entre gobiernos, autoridades públicas, ONG,

universidades, voluntarios y el sector privado. Esto asegura que los servicios y actividades estén orientados a atender las necesidades específicas de la población adulta mayor, especialmente la más vulnerable (OPS, 2021).

El resultado coincide también con, Nivestam et al. (2020) quienes señalan que las visitas domiciliarias pueden contribuir a retrasar la mortalidad y mejorar la salud autocalificada de los adultos mayores, lo que refuerza la relevancia de este tipo de intervenciones en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, incluido el cuidado nutricional.

En cuanto al objetivo específico 2, que busca determinar la relación entre la provisión de la dieta en la visita domiciliaria en adultos mayores del Distrito de Breña, se obtuvo una correlación moderada y positiva ($p. = <0.001$, $r = 0.544$). Este hallazgo coincide con el estudio de Aracena (2022), quien señala que las visitas domiciliarias permiten identificar necesidades de salud y alimentación que podrían no ser detectadas en entornos clínicos, como barreras emocionales o del entorno físico. Resalta la importancia de un enfoque centrado en la persona y adaptado a las particularidades de cada hogar, lo que sugiere que la provisión de la dieta podría mejorar las visitas domiciliarias.

Además, este resultado es consistente con el estudio de Xiao (2022), quien subraya la necesidad de intervenciones urgentes y efectivas del gobierno y la comunidad para mejorar la educación sobre salud y nutrición, establecer sistemas de detección de desnutrición y facilitar el acceso a alimentos ricos en proteínas. Esto resalta la importancia de una dieta adecuada, indicando que las personas con hábitos alimenticios más saludables podrían participar de manera más activa en actividades relacionadas con la salud, o que aquellos que participan mejor en estas actividades tienden a tener hábitos alimenticios más saludables.

De manera similar, Gomero (2023) destaca que los factores sociales, como la pobreza y la desigualdad, afectan la salud de los adultos mayores, lo cual puede ser abordado de manera más efectiva mediante visitas domiciliarias que consideren tanto las condiciones sociales como la provisión de alimentos saludables. También, Domínguez (2023) enfatiza que la atención comunitaria a través de visitas domiciliarias es fundamental para identificar problemas de salud, lo cual apoya la idea

de que estas visitas pueden tener un impacto positivo en la salud de los adultos mayores, incluida la provisión de una dieta adecuada, al ofrecer una intervención personalizada dirigida a esta población.

En cuanto al objetivo específico 3, se encontró que la promoción de un estilo de vida saludable durante las visitas domiciliarias en adultos mayores del Distrito de Breña muestra una correlación moderada ($p. = <0.001$, $r = 0.575$). Estos resultados coinciden con el estudio de Glasinovic et al. (2018), quien señala que este modelo de atención en salud, dirigido al paciente, su familia y/o cuidador en el hogar, tiene un enfoque preventivo y promocional, con el objetivo principal de mejorar el estilo de vida. Esto se logra mediante la construcción de una relación de apoyo centrada en la persona y su familia, lo que está respaldado por la teoría de Gil-Girbau (2021), quien subraya que la promoción de la salud y la prevención primaria son claves en la atención primaria, y que la creación de entornos saludables a nivel comunitario y la atención a los determinantes sociales de la salud contribuyen a reducir las desigualdades.

Este enfoque coincide directamente con los hallazgos del estudio en Breña, donde se observa una correlación positiva entre la gestión de la visita domiciliaria y la mejora en el estilo de vida saludable. Las visitas domiciliarias permiten intervenir en el contexto familiar y comunitario, abordando factores sociales y de salud que influyen en el bienestar de los adultos mayores.

De manera similar, Lores (2020) resalta la relevancia de la actividad física en la mejora de la composición corporal, la reducción de riesgos cardiovasculares y de desnutrición, así como en la prevención del deterioro funcional en los adultos mayores. Esto se alinea con los resultados obtenidos en Breña, donde se implica que las visitas domiciliarias pueden ser un canal clave para fomentar la actividad física y otros aspectos del estilo de vida saludable. Al centrarse en el individuo, las visitas domiciliarias permiten orientar a los adultos mayores en la práctica de ejercicio adecuado y promover una mejor nutrición, contribuyendo a una vida más activa y saludable.

Por otro lado, Mayara (2024) destaca la importancia de un enfoque colaborativo entre las familias, los profesionales de salud y la comunidad, lo cual refuerza la relevancia

de las visitas domiciliarias en la promoción de la salud y garantiza una intervención más efectiva en la vida de los adultos mayores. Asimismo, Santillán et al. (2024), al enfocarse en la adopción de hábitos alimentarios saludables en adultos mayores, resaltan la importancia de estrategias educativas, como las visitas domiciliarias, para promover hábitos nutricionales saludables, lo cual coincide con los hallazgos del estudio sobre la gestión de las visitas domiciliarias y su impacto en la alimentación saludable.

Por último, Cardoso et al. (2021) subraya la necesidad de reducir el consumo de productos ultraprocesados, lo que puede ser abordado eficazmente mediante visitas domiciliarias que eduquen a los adultos mayores y sus familias sobre la importancia de una dieta saludable y la reducción de estos productos. Aunque Fleisher et al. (2023) se centra en el estrés de los cuidadores, su estudio refuerza la efectividad del enfoque colaborativo, un principio clave en la gestión de visitas domiciliarias, que también puede aplicarse para mejorar los hábitos alimentarios mediante el acompañamiento regular y la orientación durante las visitas.

V. CONCLUSIONES

Primera conclusión: Se encontró una correlación significativa entre la visita domiciliaria y la alimentación saludable, con un valor de ($r=0.940$; $p(0,000)<0.05$), aceptando la hipótesis alterna y rechazando a la nula, por cuanto nos indica un nivel de significancia aceptable.

Segunda conclusión: Se determinó una correlación significativa en la visita domiciliaria y la valoración nutricional, con un valor de ($r=0.480$; $p(0,000)<0.05$), lo que indica un nivel de significancia aceptable.

Tercera conclusión: Se evidenció una correlación significativa en la visita domiciliaria y la provisión de la dieta, con un valor de ($r=0.544$; $p(0,000)<0.05$), indicando un nivel de significancia aceptable.

Cuarta conclusión: Se obtuvo una correlación significativa en la visita domiciliaria y el estilo de vida saludable, con un valor de ($r=0.575$; $p(0,000)<0.05$), lo que indica un nivel de significancia aceptable.

VI. RECOMENDACIONES

Primero: Se recomienda a los directivos de la Municipalidad de Breña fortalecer las visitas domiciliarias y la alimentación saludable como parte de las políticas públicas de salud para la población adulta mayor vulnerable, lo cual es una estrategia clave para mejorar la calidad de vida de este grupo. (León, 2020).

Segundo: Se sugiere a los directivos del área de Salud de la Municipalidad de Breña, crear un sistema de evaluación periódica fortaleciendo los procesos de seguimiento y control de las visitas domiciliarias. Esto incluye indicadores como la mejora en la calidad de vida de los adultos mayores, reducción de hospitalizaciones, satisfacción de los beneficiarios, y efectividad en el control de enfermedades crónicas. (Estrada, 2022)

Tercero: Se recomienda a los directivos del área de Salud de la Municipalidad de Breña, planificar visitas domiciliarias regulares (mensuales o trimestrales) con las coordinaciones pertinentes con el cuidador o el familiar para mantener un sistema de seguimiento y monitoreo continuo del estado de salud del adulto mayor. (Martínez, 2020)

Cuarto: Se sugiere a los directivos del área de Salud de la Municipalidad de Breña, realizar evaluaciones periódicas del entorno social y emocional de los adultos mayores, con el objetivo de detectar posibles problemas de aislamiento o abuso, y ofrecer apoyo adecuado, como programas de integración social o apoyo familiar. (Hernández-Ascanio, 2022)

REFERENCIAS

- Aldana C, Carrasco F, Villegas M, Sánchez Pacheco, E., & Timaná Alvarez, M. (2022). Análisis de beneficiarios del programa Pensión 65 y su efecto en la alimentación en la costa norte del Perú. *Comuni@cción*, 13(3), 179–188. <https://doi.org/10.33595/2226-1478.13.4.725>
- Ambiado-Lillo, M., Monardes, J., Silva, Y, Saavedra, N., L. & Carlo, S. A. L. (2024). Caracterización de la autopercepción de los procesos de alimentación y deglución de adultos mayores pertenecientes a un Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF). *Revista Médica Clínica Las Condes*, 35(1), 54-59. <https://doi.org/10.1016/j.rmclc.2024.01.001>
- Asenjo-Alarcón, J. A. (2022). Diagnóstico clínico integral de adultos mayores atendidos en Perú. *Cuidarte*, 13(2). <https://doi.org/10.15649/cuidarte.2485>
- Banda-Ccana, D. E., Infantes-Ruiz, V. H., Calizaya-Milla, Y. E., & Saintila, J. (2021). Dieta y riesgo de enfermedades mentales en adultos peruanos, estudio transversal. *Archivos Latinoamericanos de Nutrición*, 71(3), 199–207. <https://doi.org/10.37527/2021.71.3.004>
- Blanco ,J. J., Henao-Castaño, A. M., & Ovalle Garzón, M. E. (2021). Atención Domiciliaria y Pandemia Covid-19: Experiencia Desde Enfermería. *Cuidarte*, 12(3), 1–11. <https://doi.org/10.15649/cuidarte.1980>
- Blotenberg, B., Seeling, S., & Büscher, A. (2023). The health-related quality of life of older people through preventive home visits: A quantitative longitudinal study. *Scandinavian Journal of Caring Sciences*, 37(3), 698–709. <https://doi.org/10.1111/scs.13150>
- Cardoso, Q., Cruz, I. C. da, & Menezes, A. F. A. (2021). Consumo de alimentos ultraprocesados em adultos registrados no SISVAN. *Revista brasileira de obesidade, nutrição e emagrecimento*, 15(94), 427–439.
- Cofiño, R., Prieto, M., & Hernán-García, M. (2023). Comunitaria o barbarie. Tres niveles para la orientación comunitaria de la atención primaria. *Gaceta sanitaria*, 37, 102254–. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2022.102254>.
- De Ruiz, H. P. (2018). Nutrición y metabolismo. In G. R. Escobar (Ed.), *Alimentación y nutrición aplicada* (1st ed., pp. 54–143). Editorial Universidad El Bosque. <https://doi.org/10.2307/jj.5329363.6>.
- Demonte, F. C. (2021). ¿Comer como el discurso médico-nutricional manda?

- Discursos y prácticas sobre alimentación saludable en sectores medios de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.. *Población y Salud en Mesoamérica*, 18(2).
Doi: <https://doi.org/10.15517/psm.v18i2.42276>
- Domínguez, M., Pola-García, M., Oliván, B., Lahoz Bernad, I., Lou Alcaine, M. L., & Benedé Azagra, C. B. (2023). Análisis de las agendas comunitarias en atención primaria y factores asociados a su implantación. *Gaceta sanitaria*, 37. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2022.102257>.
- Dos Santos, R. G., & da Silva, C. F. (2024). nutritional aspects related to early aging: an integrative review of the literature/aspectos nutricionais relacionados ao envelhecimento precoce: uma revisao integrativa da literatura/aspectos nutricionales relacionados al envejecimiento prematuro: una revision integrativa de la literatura. *revista foco*, 17(4). <https://doi.org/10.54751/revistafoco.v17n4-083>
- Durán, F., González, G., Villarreal, F., & Geri, M. (2021). Coeficiente de Engel y calidad dietaria en hogares argentinos habitados por adultos mayores (2004-2018). *Revista española de geriatría y gerontología*, 56(6), 349-353. <https://doi.org/10.1016/j.regg.2021.06.007>
- Estrada, A., Giraldo, N. A., & Deossa Restrepo, G. C. (2022). Inseguridad alimentaria en hogares donde habitan adultos mayores. Medellín, Colombia. *Revista de La Facultad Nacional de Salud Pública*, 40(1), e342583–10. <https://doi.org/10.17533/udea.rfnsp.e342583>.
- FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF. (2024). El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2024: Financiación para acabar con el hambre, la inseguridad alimentaria y la desnutrición en todas sus formas. Roma. <https://doi.org/10.4060/cd1254es>.
- FAO, IFAD, PAHO, UNICEF and WFP. 2023. Regional Overview of Food Security and Nutrition – Latin America and the Caribbean 2022: towards improving affordability of healthy diets. Santiago. <https://doi.org/10.4060/cc3859en>.
- Fleisher, J. E., Suresh, M., Klostermann, E. C., Lee, J., Hess, S. P., Myrick, E., Mitchem, D., Woo, K., Sennott, B. J., Witek, N. P., Chen, S. M., Beck, J. C., Ouyang, B., Wilkinson, J. R., Hall, D. A., & Chodosh, J. (2023). IN-HOME-PD Caregivers: The effects of a combined home visit and peer mentoring intervention for caregivers of homebound individuals with advanced Parkinson's disease. *Parkinsonism & Related Disorders*, 106, 105222–105222.

<https://doi.org/10.1016/j.parkreldis.2022.11.014>

- Ganhão-Arranhado, S., Póinhos, R., & Pinhão, S. (2023). Determinants of Nutritional Risk among Community-Dwelling Older Adults with Social Support. *Nutrients*, 15(11), 2506–. <https://doi.org/10.3390/nu15112506>.
- García-Huidobro, D., Barros, X., Quiroz, A., Barría, M., Soto, G., & Vargas, I. (2018). Modelo de atención integral en salud familiar y comunitaria en la atención primaria chilena [Model of comprehensive care in family and community health in primary care in Chile/Modelo de atenção integral na saúde da família e da comunidade na atenção básica chilena]. *Revista panamericana de salud publica = Pan American journal of public health*, 42, e160. <https://doi.org/10.26633/RPSP.2018.160>.
- Gil-Girbau, M., Pons-Vigués, M., Rubio-Valera, M., Murrugarra, G., Masluk, B., Rodríguez-Martín, B., García Pineda, A., Vidal Tomás, C., Conejo-Cerón, S., Recio, J. I., Martínez, C., Pujol-Ribera, E., & Berenguer, A. (2021). Modelos teóricos de promoción de la salud en la práctica habitual en atención primaria de salud. *Gaceta sanitaria*, 35(1), 48–59. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2019.06.011>.
- Glasinovic, A., Canessa, J., Sancy, D., & Sotomayor, F. (2021). Buenas prácticas en la visita domiciliaria integral en atención primaria chilena. *Revista Médica Clínica Las Condes*, 32(4), 414-419. <https://doi.org/10.1016/j.rmclc.2021.01.011>
- Gomero, N. & Barrantes Martínez, A. M. (2023). Crecimiento económico y condiciones sociales de la población considerada pobre o de mayor vulnerabilidad en el Perú. *Quipukamayoc*, 31(65), 9–19. <https://doi.org/10.15381/quipu.v31i65.25183>.
- Hernández-Ascanio, J., Perula-de Torres, L. Á., Rich-Ruiz, M., Roldán-Villalobos, A. M., Perula-de Torres, C., & Ventura Puertos, P. E. (2022). Condicionantes para el abordaje del aislamiento social y la soledad de adultos mayores no institucionalizados desde atención primaria de salud. *Atención primaria*, 54(2), 102218–. <https://doi.org/10.1016/j.aprim.2021.102218>
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. México: Mc Graw-Hill.
- Iglesias, L, Bermejo, J, Vivas, Á, León, Roberto, & Villacieros, M. (2020). Estado nutricional y factores relacionados con la desnutrición en una residencia de ancianos. *Gerókomos* , 31 (2), 76-80. Epub 05 de octubre de 2020. Recuperado el 18 de octubre de 2023, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-

928X2020000200004&lng=en&tlng=en.

- Infante, C., Cortez-Monroy, F., & Aracena Álvarez, M. (2022). EL VÍNCULO EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL: UN COMPONENTE PARADÓJICO DEL ACOMPAÑAMIENTO DOMICILIARIO. *Psicología Em Estudo*, 27. <https://doi.org/10.4025/psicoestud.v27i0.59021>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2024). Situación de la Población Adulta Mayor, Informe técnico No 3. Lima, Perú.
- International Development Research Centr, Labonté, R., Packer, C., Sanders, D., & Schaay, N. (2021). Revitalizing Health for All : Case Studies of the Struggle for Comprehensive Primary Health Care (R. Labonté, C. Packer, D. Sanders, & N. Schaay, Eds.). University of Toronto Press. <https://doi.org/10.3138/9781487513887>.
- León, P. (2020). Democracia y participación comunitaria en los servicios de salud. *Investigaciones Sociales (Lima, Peru)*, 22(42), 302–314. <https://doi.org/10.15381/is.v22i42.17495>.
- Leung, D. Y. P., Hui-Lin, C., Tyrovolas, S., Tang, A. S. K., Liu, J. Y. W., Tse, M. M. Y., Lai, C. K. Y., & Molassiotis, A. (2021). Magnitude, Temporal Trends, and Inequalities in the DALYs and YLDs of Nutritional Deficiency among Older Adults in the Western Pacific Region: Findings from the Global Burden of Disease Study 1990–2019. *Nutrients*, 13(12), 4421. <https://doi.org/10.3390/nu13124421>.
- Liu, J., Treleaven, E., Whidden, C., Doumbia, S., Kone, N., Cisse, A. B., Diop, A., Berthé, M., Guindo, M., Koné, B. M., Fay, M. P., Johnson, A. D., & Kayentao, K. (2024). Home visits versus fixed-site care by community health workers and child survival: a cluster-randomized trial, Mali. *Bulletin of the World Health Organization*, 102(9), 639–649. <https://doi.org/10.2471/BLT.23.290975>
- Lorés, S., Rodríguez, J., Lorente, T., Pelegrín, C., Castellón, A., & Marques Lopes, I. (2020). La actividad física y el estado nutricional y psicosocial del anciano no dependiente. *Semergen, medicina de familia*, 46(4), 244–253. <https://doi.org/10.1016/j.semerg.2019.10.010>.
- Marques, D. C. de S., Santos, I. C. dos, Campinha, N. L., Marques, M. G. de S., Oliveira, F. M. de, & Branco, B. H. M. (2022). Effect of a multi-professional program on promoting the food health of the elderly: a longitudinal study. *Revista Española de Nutrición Humana y Dietética*, 26(1), 8–18. <https://doi.org/10.14306/renhyd.26.1.1367>.
- Martínez, M., Sapag, J. , Zamorano, P., Muñoz, P., Varela, T., & Téllez, Á. (2022).

- Contribución de una estrategia de atención centrada en la persona con multimorbilidad al Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitario en Chile. *Revista médica de Chile*, 150(6), 782–787. <https://doi.org/10.4067/S0034-98872022000600782>
- Martínez, A. P., Amo-Saus, E., Pardo-García, I., & Escribano-Sotos, F. (2021). Calidad de la dieta en mayores de 65 años y factores socioeconómicos relacionados. *Atención primaria*, 53(1), 27–35. <https://doi.org/10.1016/j.aprim.2019.12.001>.
- Mayara Péres, G., & Ojeda Ocampo Moré, C. L. (2024). A visita domiciliar em contexto de vulnerabilidade social: perspectiva das pessoas visitadas. *Psicología (02549247)*, 42(1), 331–362. <https://doi.org/10.18800/psico.202401.012>
- Mena-Sánchez, G., Mogas, B., & Souza, S. (2021). Rol de los lácteos y de las alternativas vegetales en una alimentación saludable y sostenible. *Nutrición hospitalaria : organo oficial de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral*, 38(spe2), 40–43. <https://doi.org/10.20960/nh.3796>
- Morán-Mariños, C., Alarcon-Ruiz, C. ., & Alva-Diaz, C. (2019). Pobreza y su influencia en el riesgo y daño familiar en un distrito de Lima, Perú: resultados por sectorización y atención primaria en salud. *Semergen, medicina de familia*, 45(4), 225–231. <https://doi.org/10.1016/j.semerg.2019.02.007>.
- Cortés, T, Santillán, A, Calderón Z, Ortiz , A, García, E, Zafra, Q, Cruz, N, Pérez, J, Cruz, S, Arellano, O. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Pachuca, México, Universidad del Fútbol, & Ciencias del Deporte. (2023). P299/S5-P44 ÍNDICE DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y ESTADO DE NUTRICIÓN EN ADULTOS MAYORES. *Archivos Latinoamericanos de Nutrición*, 73.
- Müllerová, Dana. *Public Health and Preventive Medicine*, Karolinum Press, 2021. ProQuest Ebook Central, <https://ebookcentral.proquest.com/lib/biblioucv/detail.action?docID=672766>.
- Nagao, T., Tanemura, R., Noda, K., Sagara, J., & Nakata, O. (2022). Livelihood support by assistive technology based on a home visit survey (Apoyo para la subsistencia mediante tecnología asistencial basada en una encuesta realizada en una visita domiciliaria). *Estudios de Psicología*, 43(1), 206–226. <https://doi.org/10.1080/02109395.2021.2008747>
- Nivestam, A., Westergren, A., Petersson, P., & Haak, M. (2020). Factors associated with good health among older persons who received a preventive home visit: a

- cross-sectional study. *BMC Public Health*, 20(1), 688–688. <https://doi.org/10.1186/s12889-020-08775-6>
- O’Keeffe, M., Kelly, M., O’Herlihy, E., O’Toole, P. W., Kearney, P. M., Timmons, S., ... O’Connor, E. M. (2019). Potentially modifiable determinants of malnutrition in older adults: A systematic review. *Clinical Nutrition (Edinburgh, Scotland)*, 38(6), 2477–2498. <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.12.007>.
- Oliver-Parra, A., & González-Viana, A. (2020). Facilitando la salud comunitaria. Indicadores básicos de salud por área básica de salud en Cataluña. *Gaceta sanitaria*, 34(2), 204–207. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2019.05.012>.
- Organización Mundial de la Salud (2017). Atención integrada para personas mayores: Directrices sobre intervenciones a nivel comunitario para gestionar las pérdidas de capacidad intrínseca. Ginebra: OMS. https://cenie.eu/sites/default/files/Guia_OMS_ES-logos.pdf.
- Organización Panamericana de la Salud (2022). Cartera de programas basados en la evidencia para la atención integrada y centrada en la persona para personas mayores en el nivel de atención primaria de salud. Washington, DC: <https://doi.org/10.37774/9789275325810>.
- Organización Panamericana de la Salud (2021). Organización Panamericana de la Salud (2020). Las funciones esenciales de la salud pública en las Américas. Una renovación para el siglo XXI. Marco conceptual y descripción. Washington, D.C.: OPS. <https://iris.paho.org/handle/10665.2/54661> .
- Organización Panamericana de la Salud (2020). Las funciones esenciales de la salud pública en las Américas. Una renovación para el siglo XXI. Marco conceptual y descripción. Washington, D.C.: OPS. <https://doi.org/10.37774/9789275322642>.
- Organización Panamericana de la Salud (2020). Guía sobre la evaluación y los esquemas de atención centrados en la persona en la atención primaria de salud. Washington, D.C.: OPS. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/326843>
- Organización Panamericana de la Salud (2018). Indicadores de salud. Aspectos conceptuales y operativos. Washington, DC: OPS. <https://bit.ly/3ZDEzsb>.
- Orco, A., Santa Cruz, K. S., & Juro Llamocca, M. Á. (2020). Conexiones entre pensión 65 y la pobreza en los adultos mayores: Perú 2012-2018. *Quipukamayoc*, 28(58), 9–15. <https://doi.org/10.15381/quipu.v28i58.19260>.
- Pan American Health Organization (2021), Updated PAHO Regional Sodium Reduction Targets A Tool to Tackle the Burden of Diet-related

- Noncommunicable Diseases. Washington, DC: OPS. <https://iris.paho.org/handle/10665.2/55001>.
- Pan American Health Organization (2021). Latin America And The Caribbean Regional overview of food security and nutrition statistics and trends. Washington, DC: OPS. <https://doi.org/10.4060/cb7497en>.
- Péres, G. M., & Carmen Leontina Ojeda Ocampo Moré. (2024). Visita domiciliaria en el contexto de vulnerabilidad social: perspectiva de los visitados. *Revista de psicología (Lima, Perú)*, 42(1), 331-. <https://doi.org/10.18800/psico.202401.012>
- Rodríguez, G. (2018). *Alimentación y nutrición aplicada*. Universidad El Bosque. <https://www.digitaliapublishing.com/a/60548>.
- Sepúlveda-Loyola, W., Dos Santos Lopes, R., Pires Tricanico Maciel, R., & Suziane Probst, V. (2020). Participación social, un factor a considerar en la evaluación clínica del adulto mayor: una revisión narrativa. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 37(2), 341–349. <https://doi.org/10.17843/rpmesp.2020.372.4518>.
- Siles, S., Higuera, M. C., Cedena, J. F., Vergara, A. L., & Gómez, C. A. (2020). Prácticas artísticas en contextos de salud comunitaria: cinco experiencias de arte y salud en los Centros Municipales de Salud Comunitaria de Madrid. *Arteterapia (Madrid)*, 15, 135–146. <https://doi.org/10.5209/arte.65388>.
- Soto, L., Soto, J., & Riquelme, F. (2021). Hacia un modelo de atención en salud para el siglo XXI: breve historia del modelo de atención integrada en Chile. *Revista Médica Clínica Las Condes*, 32(4), 373–378. <https://doi.org/10.1016/j.rmclc.2021.06.001>.
- Thomann, R. A., do Rosario, E., Worm, G. M., Gadonski, R. M., Zancanaro, V., & Barros de Souza, J. (2022). Reflexões Com Agentes Comunitários De Saúde Sobre a Visita Domiciliar. *RECIEN: Revista Científica de Enfermagem*, 12(39), 69–75. <https://doi.org/10.24276/rrecien2022.12.39.69-75>
- Xiao, L., Fu, J., Lin, L. y Han, Y. (2022). Tendencias temporales en la relación de deficiencia nutricional entre adultos mayores en China: un análisis secundario del estudio de carga global de enfermedades 1990-2019. *Nutrientes*, 14 (23), 5008. <https://doi.org/10.3390/nu14235008>

Anexos

Anexo 1: Tabla de operacionalización de variables

Variable de estudio	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición
Visita domiciliaria	Sistema organizado de prácticas basado en un enfoque biopsicosocial, el cual está dirigido a la población sana y enferma, con énfasis en la dimensión preventivo-promocional en la atención a la salud y la participación de la comunidad, destinadas a promover la salud, prevenir enfermedades e intervenciones poblacionales, ampliando así los límites del concepto de sistema de salud. Ministerio de Salud (2006)	Toda actividad que se realiza en búsqueda de dar atención integral bajo el sustento de planificación, ejecución y monitoreo, consta de cuatro dimensiones: promoción y la prevención, visitas domiciliarias, estado socioeconómico y atención ambulatoria, se aplicó un cuestionario de 20 ítems, empleando una escala de medición ordinal tipo Likert (Totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, neutral, de acuerdo y totalmente de acuerdo).	Planificación	Grado en que se proporciona información previa sobre los objetivos y propósito de la visita domiciliaria	Escala Ordinal - Tipo Likert Totalmente en desacuerdo (1) En desacuerdo (2) Neutral (3) De acuerdo (4) Totalmente de acuerdo (5)
				Grado de personalización de la planificación de las visitas domiciliarias según las necesidades del individuo	
				Grado de conveniencia en los horarios de las visitas domiciliarias	
				Tiempo disponible para la preparación antes de la visita domiciliaria.	
				Grado de inclusión de otros miembros de la familia o cuidadores en la planificación de las visitas domiciliarias	
				Claridad en la información sobre la presencia del cuidador o de otros miembros de la familia durante la visita domiciliaria	
			Ejecución	Puntualidad y cumplimiento del horario por parte de los profesionales de salud	
				Claridad en la explicación de los procedimientos y objetivos de la visita	
				Grado de comodidad para hacer preguntas sobre la salud y cuidados durante la visita	
				Nivel de respeto y amabilidad de los profesionales de salud durante la interacción	
				Consulta sobre antecedentes familiares de enfermedades importantes durante la visita	
				Elaboración de una ficha de historial clínico durante la visita	
				Verificación del consumo de medicamentos durante la visita	
Solicitud de acuerdos y compromisos					

			durante la visita
			Explicación sobre el concepto de estilo de vida saludable durante la visita
		Monitoreo y evaluación	Frecuencia con la que los profesionales de salud realizan el monitoreo de progreso o bienestar después de cada visita
			Frecuencia de revisiones periódicas para verificar el cumplimiento de las recomendaciones de salud
			Inclusión de un seguimiento de los resultados de salud previos en las visitas domiciliarias
			Grado de seguimiento que los profesionales de salud realizan sobre las recomendaciones dadas en visitas anteriores
			Disponibilidad de apoyo continuo para resolver dudas entre visitas domiciliarias

Variable de estudio	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición
Alimentación saludable en adultos mayores	Rodríguez (2018), Nutrición como estado La nutrición como estado se refiere a una situación que es cierta solo en el momento de la valoración. Después, por ser dinámica, la situación cambiará y el dato obtenido será útil para realizar una vigilancia del proceso de vida, de salud o de enfermedad a lo largo del tiempo. Cuando se valora el estado nutricional de una persona, se pretende determinar si su gasto de energía y demás nutrientes se repone con regularidad y en cantidad suficiente para cumplir sus funciones vitales, para crecer y desarrollarse adecuadamente	Consta de tres dimensiones: valoración nutricional, provisión de dieta y promoción de estilo de vida saludable, se aplicó un cuestionario de 18 ítems, empleando una escala de medición ordinal tipo Likert (Totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, neutral, de acuerdo y totalmente de acuerdo).	Valoración nutricional	Nivel de comprensión sobre los beneficios de una dieta balanceada para la salud.	Escala Ordinal - Tipo Likert Totalmente en desacuerdo (1) En desacuerdo (2) Neutral (3) De acuerdo (4) Totalmente de acuerdo (5)
				Nivel de conocimiento sobre los alimentos adecuados para su grupo de edad	
				Nivel de conocimiento sobre los beneficios de los alimentos ricos en vitaminas y minerales.	
				Nivel de conciencia sobre los riesgos asociados con una dieta no saludable	
				Grado de acceso y recepción de información adecuada sobre nutrición diaria.	
				Nivel de conocimiento sobre los alimentos que deben evitarse para mantener la salud	
			Provisión de dieta	Acceso a alimentos frescos y saludables	Escala Ordinal - Tipo Likert Totalmente en desacuerdo (1) En desacuerdo (2) Neutral (3) De acuerdo (4) Totalmente de acuerdo (5)
				Frecuencia de preparación de alimentos balanceados y nutritivos en el hogar.	
				Claridad y frecuencia de las recomendaciones sobre la dieta diaria.	
				Grado de apoyo recibido durante las visitas domiciliarias para acceder a una alimentación saludable.	
				Facilidad para preparar comidas saludables de manera independiente	
				Nivel de apoyo del entorno social en las decisiones alimentarias	
			Promoción de estilo de vida saludable	Grado de motivación para seguir una alimentación saludable basado en las recomendaciones recibidas	Escala Ordinal - Tipo Likert Totalmente en desacuerdo (1) En desacuerdo (2) Neutral (3) De acuerdo (4) Totalmente de acuerdo (5)
				Nivel de apoyo recibido para incluir ejercicio o actividad física en la rutina diaria.	
				Grado de ayuda proporcionada por las visitas domiciliarias para tomar decisiones informadas sobre la salud, incluida la dieta	
				Grado de compromiso con un estilo de vida saludable	
				Percepción sobre la relación entre un estilo de vida saludable y el bienestar general	
				Grado de motivación para hacer cambios positivos en la dieta a partir de las recomendaciones recibidas	

Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos

Buenos días Sra. (Sr). se le presenta el cuestionario para conocer la relación entre el cumplimiento de la visita domiciliaria y alimentación saludable en adultos mayores. Su respuesta será de gran importancia para la presente investigación. Por favor, responda a las siguientes preguntas marcando a la alternativa que más se ajuste a la realidad.

DATOS INFORMATIVOS

Sexo (M) (F)

Fecha.....

Acepto realizar el cuestionario SI () NO ()

INSTRUCCIONES: Marcar con un aspa "X" la respuesta correcta

VARIABLE: ALIMENTACION SALUDABLE

1: Totalmente en desacuerdo 2: En desacuerdo 3: Neutral 4: De acuerdo 5: Totalmente de acuerdo						
N°	DIMENSIONES	CRITERIOS				
	VALORACION NUTRICIONAL	Totalmente en desacuerdo (1)	En desacuerdo (2)	Neutral (3)	De acuerdo (4)	Totalmente de acuerdo (5)
01	¿Entiendo la importancia de llevar una dieta balanceada para mi salud?					
02	¿Tengo suficiente conocimiento sobre qué alimentos son saludables para mi edad?					
03	¿Me siento informado/a sobre los beneficios de consumir alimentos ricos en vitaminas y minerales?					
04	¿Estoy consciente de los riesgos de no seguir una dieta saludable?					
05	¿Recibo información clara y precisa del programa sobre la nutrición que debo seguir en mi vida diaria?					
06	¿Sé que alimentos debo evitar para mantener mi salud en buen estado?					
	PROVISION DE DIETA	Totalmente en desacuerdo (1)	En desacuerdo (2)	Neutral (3)	De acuerdo (4)	Totalmente de acuerdo (5)

07	¿Tengo acceso suficiente a alimentos frescos y saludables?					
08	¿En mi hogar se preparan alimentos balanceados y nutritivos?					
09	¿Recibo recomendaciones claras sobre qué alimentos debo incluir en mi dieta diaria?					
10	¿Las visitas domiciliarias me proporcionan apoyo para acceder a una alimentación saludable?					
11	¿Encuentro fácil preparar comidas saludables para mí mismo/a?					
12	¿Mi entorno (familia, amigos, cuidadores) apoya mis decisiones sobre qué comer?					
	PROMOCION DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE	Totalmente en desacuerdo (1)	En desacuerdo (2)	Neutral (3)	De acuerdo (4)	Totalmente de acuerdo (5)
13	¿Me siento motivado/a a continuar con una alimentación saludable debido a las recomendaciones que recibo?					
14	¿Recibo apoyo para incorporar ejercicio o actividad física en mi rutina diaria?					
15	¿Las visitas domiciliarias me ayudan a tomar decisiones informadas sobre mi salud en general, incluyendo mi dieta?					
16	¿Estoy comprometido/a con mantener un estilo de vida saludable (dieta balanceada, actividad física, manejo del estrés)?.					
17	¿Creo que un estilo de vida saludable me ayuda a mejorar mi bienestar general?					
18	Las sugerencias que me proporcionan en la visita domiciliaria sobre estilo de vida saludable me motivan a hacer cambios positivos.					

Tomado de

R.M. N° 240-2013/MINSA. Guía Técnica para la valoración nutricional antropométrica de la persona adulta mayor
Adaptado por: Ysabel Cristina Acevedo Oliva (2024).

VARIABLE: GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA VISITA DOMICILIARIA

1: Totalmente en desacuerdo 2: En desacuerdo 3: Neutral 4: De acuerdo 5: Totalmente de acuerdo

N°	DIMENSIONES	CRITERIOS				
		Totalmente en desacuerdo (1)	En desacuerdo (2)	Neutral (3)	De acuerdo (4)	Totalmente de acuerdo (5)
	PLANIFICACION					
01	¿Antes de cada visita domiciliaria, se me invita e informa sobre los objetivos y el propósito de la visita?					
02	¿Las visitas domiciliarias se planifican de acuerdo a mis necesidades personales y de salud?					
03	¿Las visitas domiciliarias se programan en momentos que me son convenientes?					
04	¿Tengo suficiente tiempo para prepararme antes de la visita domiciliaria?					
05	La planificación de las visitas domiciliarias incluye la consulta con otros miembros de mi familia o cuidadores					
06	En la visita debe estar presente el cuidador u otro miembro de la familia					
	EJECUCION	Totalmente en desacuerdo (1)	En desacuerdo (2)	Neutral (3)	De acuerdo (4)	Totalmente de acuerdo (5)
07	¿Los profesionales de salud que me visitan son puntuales y cumplen con el horario establecido?					
08	¿Los profesionales que me visitan explican claramente qué van a hacer durante la visita?					
09	¿Durante la visita, me siento cómodo/a para hacer preguntas sobre mi salud y cuidados?					
10	¿La interacción con los profesionales de salud durante la visita saludan son respetuoso y amigable?					
11	¿El personal de salud consultó la existencia de enfermedades por antecedentes familiares, como tbc, hipertensión arterial, diabetes, infarto al miocardio, demencia, cáncer?					
12	El personal de salud elabora una ficha de historial clínico y le solicita información de antecedentes personales documentados					
13	El personal de salud verifica y realiza seguimiento en el cumplimiento del consumo de medicamentos					
14	¿El personal de salud, da indicaciones y llega a acuerdos y compromisos con usted?					
15	El personal de salud explica y lo motiva a continuar con el estilo de vida saludable					

	MONITOREO Y SEGUIMIENTO	Totalmente en desacuerdo (1)	En desacuerdo (2)	Neutral (3)	De acuerdo (4)	Totalmente de acuerdo (5)
16	¿Los profesionales de salud monitorean regularmente mi progreso o bienestar después de cada visita?					
17	¿Se realizan revisiones periódicas para evaluar si las recomendaciones hechas durante la visita están siendo seguidas adecuadamente?					
18	¿Las visitas domiciliarias incluyen un seguimiento de mis resultados de salud anteriores?					
19	¿Los profesionales que me visitan hacen un seguimiento de las recomendaciones que me dieron en visitas previas?					
20	¿Recibo apoyo continuo de los profesionales de salud para resolver cualquier duda que surja entre las visitas domiciliarias?					

Tomado de

Glasinovic, A., Canessa, J., Sancy, D., & Sotomayor, F. (2021). Buenas prácticas en la visita domiciliaria integral en atención primaria chilena.

Adaptado por: Ysabel Cristina Acevedo Oliva (2024).

Anexo 3: Fichas de validación de instrumentos para la recolección de datos

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA LA VARIABLE VISITA DOMICILIARIA

Definición de la variable: Ministerio de Salud (2006), define a la visita domiciliaria como un sistema organizado de prácticas basado en un enfoque biopsicosocial, el cual está dirigido a la población sana y enferma, con énfasis en la dimensión preventivo-promocional en la atención a la salud y la participación de la comunidad, destinadas a promover la salud, prevenir enfermedades e intervenciones poblacionales, ampliando así los límites del concepto de sistema de salud para brindar servicios personales.

Variable de estudio	Dimensiones	Ítems	Suficiencia	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observación
		¿Antes de cada visita domiciliar, se me informa sobre los objetivos y el propósito de la visita? ¿Las visitas domiciliarias se planifican de acuerdo a sus necesidades, prioridades y de qué? ¿Las visitas domiciliarias se programan en momentos que no son convenientes? ¿Tengo suficiente tiempo para prepararme antes de la visita domiciliar? ¿La planificación de las visitas domiciliarias incluye la consulta con otros miembros de mi familia o cuidadores? ¿Se establece si en la visita estará presente el cuidador u otro miembro de la familia?	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	
	Planificación						

Visita domiciliaria	Ejecución	¿Los profesionales de salud que me visitan son puntuales y cumplen con el horario establecido?	1	1	1	1	1
		¿Los profesionales que me visitan explican claramente qué van a hacer durante la visita?	1	1	1	1	1
		¿Durante la visita, me siento cómodo/a para hacer preguntas sobre mi salud y cuidados?	1	1	1	1	1
		¿La interacción con los profesionales de salud durante la visita es respetuosa y amigable?	1	1	1	1	1
		¿El personal de salud consultó la existencia de enfermedades por antecedentes familiares, como tbc, hipertensión arterial, diabetes, infarto al miocardio, demencia, cáncer?	1	1	1	1	1
		¿El personal de salud elaboró una ficha de historial clínico con sus antecedentes personales documentados?	1	1	1	1	1
		¿El personal de salud verificó el consumo de medicamentos?	1	1	1	1	1
		¿El personal de salud, solicitó se generen acuerdos y compromisos por parte de usted?	1	1	1	1	1
		¿El personal de salud le explicó que es el estilo de vida saludable?	1	1	1	1	1
		¿Los profesionales de salud monitorean regularmente mi progreso o bienestar después de cada visita?	1	1	1	1	1
		¿Se realizan revisiones periódicas para evaluar si las recomendaciones hechas durante la visita están siendo seguidas adecuadamente?	1	1	1	1	1
		¿El seguimiento de mis resultados de salud en visitas domiciliarias incluye visitas seriales?	1	1	1	1	1
		¿Los profesionales que me visitan hacen un seguimiento de las recomendaciones previas?	1	1	1	1	1
		¿Recibo apoyo continuo de los profesionales de salud para resolver cualquier duda que surja entre las visitas domiciliarias?	1	1	1	1	1

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FICHA DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTO

Nombre del instrumento	GESTIÓN DE LA VISITA DOMICILIARIA
Objetivo del instrumento	Evaluar la gestión domiciliaria
Nombres y apellidos del experto	YADIRA ROSA JIMÉNEZ ARRUNÁTEGUI
Documento de identidad	0921651
Años de experiencia en el área	20
Máximo Grado Académico	Maestra
Nacionalidad	Peruana
Institución	Universidad Femenina del Sagrado Corazón
Cargo	Docente
Número telefónico	09271651
Firma	
Fecha	3 de noviembre 2024

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA LA VARIABLE ALIMENTACION SALUDABLE

Definición de la variable:

Rodríguez (2018), señala que la nutrición como estado se refiere a una situación que es cierta solo en el momento de la valoración. Después, por ser dinámica, la situación cambiará y el dato obtenido será útil para realizar una vigilancia del proceso de vida, de salud o de enfermedad a lo largo del tiempo. Cuando se valora el estado nutricional de una persona, se pretende determinar si su gasto de energía y demás nutrientes se repone con regularidad en cantidad suficiente para cumplir sus funciones vitales, para crecer y desarrollarse adecuadamente

Variable de estudio	Dimensiones	Items	Suficiencia	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observación
Alimentación saludable	Valoración nutricional	¿Entiendo la importancia de llevar una dieta balanceada para mi salud?	1	1	1	1	
		¿Tengo suficiente conocimiento sobre qué alimentos son saludables para mi edad?	1	1	1	1	
		¿Me siento informado/a sobre los beneficios de consumir alimentos ricos en vitaminas y minerales?	1	1	1	1	
		¿Estoy consciente de los riesgos de no seguir una dieta saludable?	1	1	1	1	
		¿Recibo información adecuada sobre la nutrición que debo seguir en mi vida diaria?	1	1	1	1	
	Provisión de dieta	¿Sé qué alimentos debo evitar para mantener mi salud en buen estado?	1	1	1	1	
		¿Tengo acceso suficiente a alimentos frescos y saludables?	1	1	1	1	
		¿En mi hogar se preparan alimentos	1	1	1	1	

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FICHA DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTO

Nombre del instrumento	ALIMENTACION SALUDABLE
Objetivo del instrumento	Evaluar alimentación saludable en adultos mayores
Nombres y apellidos del experto	YADIRA ROSA JIMÉNEZ ARRUNÁTEGUI
Documento de identidad	0921651
Años de experiencia en el área	20
Máximo Grado Académico	Maestra
Nacionalidad	Peruana
Institución	Universidad Femenina del Sagrado Corazón
Cargo	Docente
Número telefónico	09271651
Firma	
Fecha	3 de noviembre 2024

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA LA VARIABLE VISITA DOMICILIARIA

Definición de la variable:
 Ministerio de Salud (2006), define a la visita domiciliaria como un sistema organizado de prácticas basado en un enfoque biopsicosocial, el cual está dirigido a la población sana y enferma, con énfasis en la dimensión preventivo-promocional en la atención a la salud y la participación de la comunidad, destinadas a promover la salud, prevenir enfermedades e intervenciones poblacionales, ampliando así los límites del concepto de sistema de salud para brindar servicios personales.

Variable de estudio	Dimensiones	Ítems	Suficiencia	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observación
		<p>¿Antes de cada visita domiciliar, se me informa sobre los objetivos y el propósito de la visita?</p> <p>¿Las visitas domiciliarias se planifican de acuerdo a mis necesidades personales y de salud?</p> <p>¿Las visitas domiciliarias se programan en momentos que me son convenientes?</p> <p>¿Tengo suficiente tiempo para prepararme antes de la visita domiciliar?</p> <p>¿La planificación de las visitas domiciliarias incluye la consulta con otros miembros de mi familia o cuidadores?</p> <p>¿De estudio si en la visita estare presente el cuidador u otro miembro de la familia?</p>	1	1	1	1	
	Planificación		1	1	1	1	

Visita domiciliaria	<p>¿Los profesionales de salud que me visitan son puntuales y cumplen con el horario establecido?</p> <p>¿Los profesionales que me visitan explican claramente qué van a hacer durante la visita?</p> <p>¿Durante la visita, me siento cómodo/a para hacer preguntas sobre mi salud y cuidados?</p> <p>¿La interacción con los profesionales de salud durante la visita es respetuosa y amigable?</p> <p>¿El personal de salud consultó la existencia de enfermedades por antecedentes familiares, como tbc, hipertensión arterial, diabetes, infarto al miocardio, demencia, cáncer?</p> <p>¿El personal de salud elaboró una ficha de historial clínico con sus antecedentes personales documentados?</p> <p>¿El personal de salud verificó el consumo de medicamentos?</p> <p>¿El personal de salud, solicitó se generen acuerdos y compromisos por parte de usted?</p> <p>¿El personal de salud le explicó que es el estilo de vida saludable?</p> <p>¿Los profesionales de salud monitorean regularmente mi progreso o bienestar después de cada visita?</p> <p>¿Se realizan revisiones periódicas para evaluar si las recomendaciones hechas durante la visita están siendo seguidas adecuadamente?</p> <p>¿Las visitas domiciliarias incluyen un seguimiento de mis resultados de salud anteriores?</p> <p>¿Los profesionales que me visitan hacen un seguimiento de las recomendaciones que me dieron en visitas previas?</p> <p>¿Recibo apoyo continuo de los profesionales de salud para resolver cualquier duda que surja entre las visitas domiciliarias?</p>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Ejecución	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Monitoreo y seguimiento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FICHA DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTO

Nombre del instrumento	GESTIÓN DE LA VISITA DOMICILIARIA
Objetivo del instrumento	EVALUAR LA GESTIÓN DOMICILIARIA
Nombres y apellidos del experto	LUIS ALBERTO FUENTES TAFUR
Documento de identidad	27726376
Años de experiencia en el área	40 AÑOS
Máximo Grado Académico	MAESTRO
Nacionalidad	PERUANA
Institución	MINISTERIO DE SALUD
Cargo	MÉDICO
Número telefónico	958678208
Firma	
Fecha	07/11/2024

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA LA VARIABLE ALIMENTACION SALUDABLE

Definición de la variable:

Rodríguez (2018), señala que la nutrición como estado se refiere a una situación que es cierta solo en el momento de la valoración. Después, por ser dinámica, la situación cambiará y el dato obtenido será útil para realizar una vigilancia del proceso de vida, de salud o de enfermedad a lo largo del tiempo. Cuando se valora el estado nutricional de una persona, se pretende determinar si su gasto de energía y demás nutrientes se repone con regularidad en cantidad suficiente para cumplir sus funciones vitales, para crecer y desarrollarse adecuadamente

Variable de estudio	Dimensiones	Items	Suficiencia	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observación
Alimentación saludable	Valoración nutricional	¿Entiendo la importancia de llevar una dieta balanceada para mi salud?	1	1	1	1	
		¿Tengo suficiente conocimiento sobre qué alimentos son saludables para mi edad?	1	1	1	1	
		¿Me siento informada/a sobre los beneficios de consumir alimentos ricos en vitaminas y minerales?	1	1	1	1	
		¿Estoy consciente de los riesgos de no seguir una dieta saludable?	1	1	1	1	
		¿Recibo información adecuada sobre la nutrición que debo seguir en mi vida diaria?	1	1	1	1	
	Provisión de dieta	¿Sé qué alimentos debo evitar para mantener mi salud en buen estado?	1	1	1	1	
		¿Tengo acceso suficiente a alimentos frescos y saludables?	1	1	1	1	
		¿En mi hogar se preparan alimentos	1	1	1	1	
			1	1	1	1	
			1	1	1	1	

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FICHA DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTO

Nombre del instrumento	ALIMENTACION SALUDABLE
Objetivo del instrumento	EVALUAR ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN ADULTOS MAYORES
Nombres y apellidos del experto	LUIS ALBERTO FUENTES TAFUR
Documento de identidad	27725275
Años de experiencia en el área	40 AÑOS
Máximo Grado Académico	MAESTRO
Nacionalidad	PERUANA
Institución	MINISTERIO DE SALUD
Cargo	MÉDICO
Número telefónico	958678208
Firma	
Fecha	07/11/2024

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA LA VARIABLE VISITA DOMICILIARIA

Definición de la variable: Ministerio de Salud (2006), define a la visita domiciliaria como un sistema organizado de prácticas basado en un enfoque biopsicosocial, el cual está dirigido a la población sana y enferma, con énfasis en la dimensión preventivo-promocional en la atención a la salud y la participación de la comunidad, destinadas a promover la salud, prevenir enfermedades e intervenciones poblacionales, ampliando así los límites del concepto de sistema de salud para brindar servicios personales.

Variable de estudio	Dimensiones	Ítems	Suficiencia	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observación
		<p>¿Antes de cada visita domiciliar, se me informa sobre los objetivos y el propósito de la visita?</p> <p>¿Las visitas domiciliarias se planifican de acuerdo a las necesidades, demandas y de salud?</p> <p>¿Las visitas domiciliarias se programan en momentos que no son convenientes?</p> <p>¿Tengo suficiente tiempo para prepararme antes de la visita domiciliar?</p> <p>¿La planificación de las visitas domiciliarias incluye la consulta con otros miembros de mi familia o cuidadores?</p> <p>¿Se establece si en la visita estará presente el cuidador u otro miembro de la familia?</p>	1	1	1	1	
	Planificación		1	1	1	1	

Visita domiciliaria		<p>¿Los profesionales de salud que me visitan son puntuales y cumplen con el horario establecido?</p> <p>¿Los profesionales que me visitan explican claramente qué van a hacer durante la visita?</p> <p>¿Durante la visita, me siento cómodo/a para hacer preguntas sobre mi salud y cuidados?</p> <p>¿La interacción con los profesionales de salud durante la visita es respetuosa y amigable?</p> <p>¿El personal de salud consultó la existencia de enfermedades por antecedentes familiares, como tbc, hipertensión arterial, diabetes, infarto al miocardio, demencia, cáncer?</p> <p>¿El personal de salud elaboró una ficha de historial clínico con sus antecedentes personales documentados?</p> <p>¿El personal de salud verificó el consumo de medicamentos?</p> <p>¿El personal de salud, solicitó se generen acuerdos y compromisos por parte de usted?</p> <p>¿El personal de salud le explicó que es el estilo de vida saludable?</p> <p>¿Los profesionales de salud monitorean regularmente mi progreso o bienestar después de cada visita?</p> <p>¿Se realizan revisiones periódicas para evaluar si las recomendaciones hechas durante la visita están siendo seguidas adecuadamente?</p> <p>¿El seguimiento de mis resultados de salud anteriores?</p>	1	1	1	1	1	1
	Ejecución	<p>¿Los profesionales que me visitan hacen un seguimiento de mis resultados de salud anteriores?</p> <p>¿Recibo apoyo continuo de los profesionales de salud para resolver cualquier duda que surja entre las visitas domiciliarias?</p>	1	1	1	1	1	1

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FICHA DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTO

Nombre del instrumento	GESTIÓN DE LA VISITA DOMICILIARIA
Objetivo del instrumento	Evaluar la gestión domiciliaria
Nombres y apellidos del experto	JUAN JOSE CHIARA VILLEGAS
Documento de identidad	40015460
Años de experiencia en el área	10
Máximo Grado Académico	MAESTRO
Nacionalidad	PERUANO
Institución	MUNICIPALIDAD DE ATE
Cargo	GERENTE DE ADINISTRACION Y FINANZAS
Número telefónico	993564549
Firma	
Fecha	04/11/2024

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA LA VARIABLE ALIMENTACION SALUDABLE

Definición de la variable:

Rodríguez (2018), señala que la nutrición como estado se refiere a una situación que es cierta solo en el momento de la valoración. Después, por ser dinámica, la situación cambiará y el dato obtenido será útil para realizar una vigilancia del proceso de vida, de salud o de enfermedad a lo largo del tiempo. Cuando se valora el estado nutricional de una persona, se pretende determinar si su gasto de energía y demás nutrientes se repone con regularidad en cantidad suficiente para cumplir sus funciones vitales, para crecer y desarrollarse adecuadamente

Variable de estudio	Dimensiones	Items	Suficiencia	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observación
Alimentación saludable	Valoración nutricional	¿Entiendo la importancia de llevar una dieta balanceada para mi salud?	1	1	1	1	
		¿Tengo suficiente conocimiento sobre qué alimentos son saludables para mi edad?	1	1	1	1	
		¿Me siento informado/a sobre los beneficios de consumir alimentos ricos en vitaminas y minerales?	1	1	1	1	
		¿Estoy consciente de los riesgos de no seguir una dieta saludable?	1	1	1	1	
		¿Recibo información adecuada sobre la nutrición que debo seguir en mi vida diaria?	1	1	1	1	
	Provisión de dieta	¿Sé qué alimentos debo evitar para mantener mi salud en buen estado?	1	1	1	1	
		¿Tengo acceso suficiente a alimentos frescos y saludables?	1	1	1	1	
		¿En mi hogar se preparan alimentos	1	1	1	1	
			1	1	1	1	
			1	1	1	1	

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FICHA DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTO

Nombre del instrumento	ALIMENTACION SALUDABLE
Objetivo del instrumento	Evaluar alimentación saludable en adultos mayores
Nombres y apellidos del experto	JUAN JOSE CHIARA VILLEGAS
Documento de identidad	40015460
Años de experiencia en el área	10
Máximo Grado Académico	MAESTRO
Nacionalidad	PERUANO
Institución	MUNICIPALIDAD DE ATE
Cargo	GERENTE DE ADINISTRACION Y FINANZAS
Número telefónico	993564549
Firma	
Fecha	04/11/2024

Anexo 4: Resultados del análisis de consistencia interna

Validez del cuestionario visita domiciliaria

Coeficiente de Validez de contenido mediante la prueba V de Aiken

ITEM	CALIFICACIÓN DE LOS JUECES			V de Aiken
	JUEZ 1	JUEZ 2	JUEZ 3	
1	1	1	1	1
2	1	1	1	1
3	1	1	1	1
4	1	1	1	1
5	1	1	1	1
6	1	1	1	1
7	1	1	1	1
8	1	1	1	1
9	1	1	1	1
10	1	1	1	1
11	1	1	1	1
12	1	1	1	1
13	1	1	1	1
14	1	1	1	1
15	1	1	1	1
16	1	1	1	1
17	1	1	1	1
18	1	1	1	1
19	1	1	1	1
20	1	1	1	1
21	1	1	1	1
22	1	1	1	1
23	1	1	1	1
24	1	1	1	1
V Aiken				1

El coeficiente de validez de contenido V de Aiken permite determinar cuantitativamente la relevancia de cada uno de los 24 ítems que tiene el presente cuestionario a partir de la evaluación de los 3 jueces. Se obtuvo un resultado de 1, por lo que se considera que existe una fuerte consistencia y congruencia entre las opiniones de los expertos. De esta manera, se considera VÁLIDO el instrumento para el área de aplicación.

Validez del cuestionario alimentación saludable

Coeficiente de Validez de contenido mediante la prueba V de Aiken

ITEM	CALIFICACIÓN DE LOS JUECES			V de Aiken
	JUEZ 1	JUEZ 2	JUEZ 3	
1	1	1	1	1
2	1	1	1	1
3	1	1	1	1
4	1	1	1	1
5	1	1	1	1
6	1	1	1	1
7	1	1	1	1
8	1	1	1	1
9	1	1	1	1
10	1	1	1	1
11	1	1	1	1
12	1	1	1	1
13	1	1	1	1
14	1	1	1	1
15	1	1	1	1
16	1	1	1	1
17	1	1	1	1
18	1	1	1	1
19	1	1	1	1
20	1	1	1	1
21	1	1	1	1
22	1	1	1	1
23	1	1	1	1
24	1	1	1	1
25	1	1	1	1
26	1	1	1	1
V Aiken				1

El coeficiente de validez de contenido V de Aiken permite determinar cuantitativamente la relevancia de cada uno de los 26 ítems que tiene el presente cuestionario a partir de la evaluación de los 3 jueces. Se obtuvo un resultado de 1, por lo que se considera que existe una fuerte consistencia y congruencia entre las opiniones de los expertos. De esta manera, se considera VÁLIDO el instrumento para el área de aplicación.

Confiabilidad 1 era variable: visita domiciliaria

Resumen de procesamiento de casos

		N	%
Casos	Válido	10	100,0
	Excluido ^a	0	,0
	Total	10	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
,607	3

Confiabilidad 2 da variable: alimentación saludable

Resumen de procesamiento de casos

		N	%
Casos	Válido	10	100,0
	Excluido ^a	0	,0
	Total	10	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
,694	4

Anexo 5: Consentimiento o asentimiento informado UCV

Consentimiento Informado

Título de la investigación: Gestión del cumplimiento de la visita domiciliaria y alimentación saludable en adultos mayores que pertenece al distrito de Breña-Lima, 2024

Investigador (a): Ysabel Cristina Acevedo Oliva

Propósito del estudio:

Le invitamos a participar en la investigación titulada “Gestión del cumplimiento de la visita domiciliaria y alimentación saludable en adultos mayores que pertenece al distrito de Breña-Lima, 2024”, cuyo objetivo es Determinar la relación entre la visita domiciliaria y alimentación saludable en adultos mayores que pertenece al distrito de Breña-Lima, 2024. Esta investigación es desarrollada por estudiantes del programa de estudio Maestría en Gestión de Servicios de Salud, de la Universidad César Vallejo del campus Lima Norte, aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad y con el permiso de la institución Municipalidad Distrital de Breña

Describir el impacto del problema de la investigación.

La gestión de las visitas domiciliarias y la promoción de una alimentación saludable en adultos mayores tienen un impacto multidimensional que abarca la mejora de su salud física y emocional, la prevención de enfermedades, el aumento de su autonomía y la mejora en su calidad de vida. Estas prácticas contribuyen a que los adultos mayores lleven una vida más saludable, activa y satisfactoria, reduciendo la carga de enfermedades crónicas y promoviendo un envejecimiento más saludable y con dignidad

Procedimiento:

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente:

1. Se realizará una encuesta o entrevista donde se recogerán datos personales y algunas preguntas
2. Esta encuesta o entrevista tendrá un tiempo aproximado de 45 minutos y se realizará en su domicilio el cual se encuentra ubicado en el distrito de Breña. Las respuestas al cuestionario o guía de entrevista serán codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas.

Participación voluntaria (principio de autonomía):

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación no desea continuar puede hacerlo

sin ningún problema.

Riesgo (principio de No maleficencia):

Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en la investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan generar incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no.

Beneficios (principio de beneficencia):

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la institución al término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico ni de ninguna otra índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la persona, sin embargo, los resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud pública.

Confidencialidad (principio de justicia):

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar al participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde es totalmente Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la investigación. Los datos permanecerán bajo custodia del investigador principal y pasado un tiempo determinado serán eliminados convenientemente.

Problemas o preguntas:

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con el Investigador Ysabel Cristina Acevedo Oliva, email: ysabelacevedoo@ucvvirtual.edu.pe y asesoras Dra. Mónica Elisa Meneses La Riva, mmenesesl@ucv.edu.pe y Mg. Zoila Paola Becerra Castillo, email: Dra. Paola Becerra, zbecerra@ucvvirtual.edu.pe .

Consentimiento:

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la investigación antes mencionada

Nombre y apellidos: _____

Firma(s): _____

Fecha y hora: _____

Anexo 6: Reporte de similitud en software Turnitin

YSABEL CRISTINA ACEVEDO OLIVA

INFORME DE ORIGINALIDAD

18%

INDICE DE SIMILITUD

17%

FUENTES DE INTERNET

8%

PUBLICACIONES

6%

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet	2%
2	Submitted to Universidad Cesar Vallejo Trabajo del estudiante	2%
3	www.researchgate.net Fuente de Internet	1%
4	www.coursehero.com Fuente de Internet	1%
5	www.grafiati.com Fuente de Internet	1%
6	Submitted to uncedu Trabajo del estudiante	1%
7	prezi.com Fuente de Internet	1%
8	www2.mdpi.com Fuente de Internet	1%
9	www.minsalud.gov.co Fuente de Internet	1%

Anexo 7: Análisis complementario

1	DIMENSION 1: PLANIFICACION															TOTAL	DIMENSION 3: MONITOREO Y SEGUIMIENTO					TOTAL	D1	D2	D3		
2	Nº	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	TOTAL	P16	P17	P18	P19	P20	TOTAL	D1	D2	D3	
3	1	4	5	4	5	4	5	27	4	4	5	4	5	5	5	5	42	5	5	5	5	5	25	27	42	25	94
4	2	5	4	3	4	5	5	26	5	3	4	5	5	5	5	5	42	4	5	5	4	5	23	26	42	23	91
5	3	4	5	5	4	4	5	27	5	5	5	4	5	4	5	5	43	5	4	4	5	4	22	27	43	22	92
6	4	4	5	4	5	5	4	27	5	4	4	5	5	4	5	5	42	3	4	4	5	5	21	27	42	21	90
7	5	5	4	5	5	4	4	27	5	5	4	4	5	5	4	5	42	4	5	5	5	4	23	27	42	23	92
8	6	5	5	5	5	5	5	28	5	4	5	4	5	5	4	5	43	4	5	4	5	4	22	28	40	22	90
9	7	5	5	4	5	5	4	28	4	5	5	5	5	5	5	5	44	4	5	4	5	5	23	28	44	23	95
10	8	4	4	5	4	4	4	25	4	4	4	5	3	5	5	5	40	4	5	4	5	5	24	25	40	24	89
11	9	5	4	5	5	4	5	28	5	4	5	5	5	3	4	5	41	4	5	3	5	5	22	28	41	22	91
12	10	5	5	4	5	4	5	28	5	5	5	5	5	5	4	5	42	5	3	5	4	4	21	28	42	21	91
13	11	4	4	5	4	5	5	27	5	4	5	4	5	4	5	5	42	4	4	4	5	5	23	27	42	23	92
14	12	5	5	5	5	5	4	29	5	5	3	5	5	4	4	5	41	5	5	3	5	5	23	29	41	23	93
15	13	5	4	5	4	5	5	28	5	5	4	5	4	5	4	5	43	5	5	4	5	3	22	28	43	22	93
16	14	5	5	4	5	4	5	28	5	5	4	5	5	5	5	5	44	4	3	4	5	4	20	28	44	20	92
17	15	4	4	5	4	4	4	26	5	5	5	3	5	5	4	5	42	4	3	5	4	3	22	26	42	22	90
18	16	4	3	4	4	5	5	25	5	4	3	4	4	3	4	5	36	4	4	3	5	3	19	25	36	19	80
19	17	5	4	5	4	5	5	28	4	5	5	4	5	3	5	5	41	5	4	3	5	3	22	28	41	22	91
20	18	4	5	5	3	5	4	26	5	5	5	3	3	5	4	5	40	4	5	5	4	5	23	26	40	23	89
21	19	4	5	4	5	3	5	26	5	4	4	5	4	5	5	5	42	4	5	4	5	4	22	26	42	22	90
22	20	5	4	5	5	4	5	28	5	5	5	4	5	4	5	5	43	5	5	4	5	4	24	28	43	24	95
23	21	5	5	5	4	5	4	28	5	5	5	3	4	5	3	5	40	5	4	3	5	3	20	28	40	20	88
24	22	5	5	3	5	5	4	27	4	5	5	4	4	5	5	5	42	4	4	4	4	4	21	27	42	21	90
25	23	4	4	5	4	5	5	27	4	4	5	5	3	5	5	5	41	4	4	4	4	4	21	27	41	21	89
26	24	5	4	5	4	4	4	26	4	4	4	5	5	4	5	5	41	5	4	4	4	4	22	26	41	22	89
27	25	5	5	4	3	4	4	26	3	5	3	3	5	4	5	4	37	4	4	5	5	5	23	26	37	23	86
28	26	4	4	5	4	5	4	26	4	5	5	5	5	5	5	5	44	4	4	5	5	5	23	26	44	23	93
29	27	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	4	5	4	5	4	42	4	5	5	5	5	24	30	42	24	96
30	28	5	4	4	4	3	4	25	5	5	3	4	3	5	5	5	40	4	3	3	4	3	19	25	40	19	80
31	29	5	4	5	4	5	3	27	5	4	5	4	4	5	5	5	42	4	5	4	4	4	21	27	42	21	90
32	30	4	4	3	4	3	5	23	5	3	5	4	5	4	5	4	39	4	5	5	4	3	21	23	39	21	83
33	31	4	5	4	5	4	4	26	4	5	5	4	5	5	5	5	43	5	4	5	4	5	23	26	43	23	92
34	32	5	4	5	4	5	5	28	5	5	5	3	3	5	4	5	38	5	5	4	4	5	23	28	38	23	89
35	33	4	5	3	4	5	4	25	5	4	5	5	4	3	3	3	38	5	5	3	4	4	20	25	38	20	83
36	34	4	5	3	5	5	5	27	4	5	5	5	5	4	5	4	42	3	4	5	5	5	22	27	42	22	91
37	35	4	5	5	4	5	4	28	4	5	4	5	5	5	5	5	43	4	4	5	4	5	23	28	43	23	94
38	36	5	5	5	4	5	4	28	5	5	4	5	5	4	4	4	41	4	5	5	5	5	24	28	41	24	93
39	37	5	5	4	5	5	5	29	4	4	4	5	5	5	5	5	42	5	5	5	5	5	25	29	42	25	96
40	38	4	4	5	4	5	4	26	5	4	5	4	5	5	5	5	42	5	5	5	4	5	24	26	42	24	92
41	39	5	4	5	4	5	4	28	4	3	5	4	3	5	3	5	39	4	3	5	5	5	23	28	39	23	92
42	40	5	5	4	5	4	4	27	4	5	5	3	5	5	5	5	42	4	5	4	5	4	23	27	42	23	92
43	41	4	4	5	4	5	5	27	5	4	4	5	5	4	4	4	41	4	3	5	4	5	21	27	41	21	89
44	42	5	5	5	5	5	5	29	5	5	5	4	5	4	3	4	40	4	5	5	4	5	23	29	40	23	92
45	43	5	4	4	4	5	4	26	4	5	4	5	4	5	5	5	42	4	4	4	5	5	23	26	42	23	91
46	44	5	4	5	4	5	4	28	5	4	5	4	5	5	4	5	43	4	5	5	5	5	24	28	43	24	95
47	45	4	4	5	4	5	5	26	5	5	4	4	5	4	5	4	39	4	5	5	5	5	22	26	39	22	87
48	46	4	5	4	5	4	4	26	5	5	5	4	5	4	4	4	42	5	5	4	4	4	22	26	42	22	90
49	47	5	4	5	4	5	5	28	5	5	4	5	4	5	4	4	42	4	5	4	5	4	24	28	42	24	94
50	48	5	4	5	4	5	5	28	5	5	4	5	4	5	4	4	42	5	4	5	4	4	22	28	42	22	90
51	49	5	4	5	4	5	5	28	5	5	4	5	4	5	4	4	42	5	4	5	4	4	22	28	42	22	90

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC				
2	DIMENSION 1: VALORACION NUTRICIONAL															TOTAL	DIMENSION 2: PROVISION DE DIETA					TOTAL	DIMENSION 3: PROHOCION DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE					TOTAL	D1	D2	AA	AB	AC
3	H	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	TOTAL	D1	D2	AA	AB	AC	AA	AB	AC			
4	1	4	5	4	4	5	4	27	4	4	5	4	5	5	5	5	29	4	5	5	5	30	27	29	30	34							
5	2	3	4	5	5	4	5	26	4	4	5	5	5	5	5	5	29	4	5	5	4	5	29	28	29	28	33						
6	3	4	5	4	5	4	5	27	4	5	4	5	5	4	5	4	30	4	4	4	5	4	28	27	28	27	32						
7	4	4	5	5	4	5	4	27	4	5	5	4	5	23	3	4	4	4	5	5	4	28	27	28	27	32							
8	5	5	4	5	4	5	5	28	4	5	5	4	5	3	5	5	41	4	5	4	5	4	29	28	29	28	33						
9	6	5	3	5	5	5	5	28	5	4	5	5	3	4	5	5	40	4	5	4	5	5	29	28	29	28	33						
10	7	4	5	5	5	5	5	29	4	5	5	5	5	5	5	5	41	4	5	4	5	5	30	29	30	29	34						
11	8	5	4	4	4	4	4	25	4	4	5	5	3	5	5	5	37	4	5	5	5	4	28	27	28	27	32						
12	9	5	5	4	5	4	5	28	5	5	5	5	3	4	5	5	40	4	5	4	5	5	29	28	29	28	33						
13	10	4	4	5	4	5	5	27	4	4	5	4	5	4	5	4	39	4	4	4	5	4	27	26	27	26	31						
14	11	5	4	5	4	5	4	28	4	5	4	5	4	5	4	5	40	4	5	5	4	5	29	28	29	28	33						
15	12	5	5	4	5	5	5	29	4	5	5	4	5	5	4	5	41	4	5	4	5	5	30	29	30	29	34						
16	13	4	4	5	4	5	4	27	4	4	5	4	5	4	5	4	39	4	5	3</													

Anexo 8: Autorizaciones para el desarrollo del proyecto de investigación

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Lima, 8 de noviembre de 2024
Carta P. 0919-2024-UCV-VA-EPG-F01/J

Lic.
Roberto Torres Abad
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos
Municipalidad Distrital de Breña

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted, para presentar a ACEVEDO OLIVA, YSABEL CRISTINA; identificada con DNI N° 10585008 y con código de matrícula N° 6000132564; estudiante del programa de MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD quien, en el marco de su tesis conducente a la obtención de su grado de MAESTRA, se encuentra desarrollando el trabajo de investigación titulado:

Gestión del cumplimiento de la visita domiciliaria y alimentación saludable en adultos mayores que pertenece al distrito de Breña-Lima, 2024

Con fines de investigación académica, solicito a su digna persona otorgar el permiso a nuestra estudiante, a fin de que pueda obtener información, en la institución que usted representa, que le permita desarrollar su trabajo de investigación. Nuestra estudiante investigador ACEVEDO OLIVA, YSABEL CRISTINA asume el compromiso de alcanzar a su despacho los resultados de este estudio, luego de haber finalizado el mismo con la asesoría de nuestros docentes.

La información a solicitar por parte de nuestro alumno (a) corresponde a una muestra de Personas, mediante técnica de recolección de datos de Entrevista.

Asimismo solicitamos el acuse de recibo de la presente carta confirmando la aceptación o no aceptación por parte de su institución al correo electrónico: mesadepartes.epg.ln@ucv.edu.pe

Agradeciendo la gentileza de su atención al presente, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración.

Atentamente,

Dra. Helga R. Majo Marrufo
Jefe
Escuela de Posgrado UCV
Filial Lima Campus Los Olivos

Somos la universidad de los
que quieren salir adelante.

Anexo 9: Otras evidencias

